

BULLETIN DE L'ASSOCIATION D'ÉTUDES ET D'INFORMATIONS POLITIQUES INTERNATIONALES

B.E.I.P.I.Association déclarée
Loi de 190186, Boulevard Haussmann
PARIS - 8^eTéléphone : EUROPE 47-08
Compte Chèque Postal de l'Association
PARIS 7241-06

SOMMAIRE

<i>La crise intérieure du P.C.F. d'après André Marty et Auguste Lecœur....</i>	1
<i>Le faux « Journal » de Litvinov.....</i>	6
<i>Résumé libre du memorandum de B. Wolfe</i>	8
<i>Le Parti Communiste Algérien</i>	9
<i>L'évolution de l'économie yougoslave..</i>	12

LE COMMUNISME DANS LE MONDE LIBRE	
<i>Le parti communiste de l'Inde à la veille de son quatrième congrès....</i>	16
LE COMMUNISME DANS LE MONDE SOVIETISE	
<i>Bilan de vingt-cinq ans de plans quin- quennaux</i>	19

La crise intérieure du P.C.F. d'après André Marty et Auguste Lecœur

A moins de six mois d'intervalle ont paru deux livres qui apportent sur la vie intérieure du Parti communiste français des indications, des révélations même, du plus haut intérêt. L'un est signé André Marty, l'autre a pour auteur Auguste Lecœur. Ils sont matériellement d'inégale importance : le premier *L'Affaire Marty* est un volume de 290 pages (Editions des Deux Rives, 13, rue des Saints-Pères, Paris-6^e) ; le second, *L'autocritique attendue* n'est qu'une forte brochure de 78 pages (Editions Girault, 11, rue Rochechouart, Paris-9^e), mais c'est la lecture du second qui est, de beaucoup, la plus instructive. Là où Marty ne laissait qu'entrevoir, Lecœur jette une lumière crue : une des causes au moins des crises qui ont secoué le P.C. depuis trois ans, et dont les affaires Marty, Tillon et Lecœur ont été les manifestations extérieures les plus spectaculaires apparaît désormais en toute clarté, si banalement humaine qu'on ne songe pas à la mettre en doute.

La zone de silence

Assurément, ni l'un ni l'autre des deux « épurés » ne disent tout ce qu'ils savent : tel n'était pas leur but. Ils cherchent à se laver des accusations portées contre eux, et à s'en laver devant le public qui compte pour eux, à savoir les militants communistes, les sympathisants au parti et une certaine frange de l'opinion socialiste ou syndicaliste, voire, pour Marty, libérale. Les faits qu'ils citent viennent là à titre d'arguments dans le plaidoyer. Certains mêmes sont évoqués si allusivement que seuls les initiés doivent saisir de quoi ou de qui il retourne. La nature même de

leurs livres les conduisait donc à ne faire que des révélations fragmentaires. A cela s'ajoute le souci, fort compréhensible de la part d'hommes qui n'entendent pas changer de camp, de ne point accabler un mouvement auquel ils ont appartenu l'un plus de vingt ans, l'autre plus de trente, dans lequel Lecœur tout au moins garde, nous dit-il, des sympathies et des contacts, et qu'il semble vouloir non pas détruire, non pas combattre, mais redresser.

Enfin, on n'échappe pas au sentiment que ni Marty ni Lecœur ne peuvent même aujourd'hui tout dire, et qu'ils en sont retenus, non seulement par des soucis de tactique, mais par une sorte de marché informulé, par quelque chose d'analogue à « la loi du milieu », par le lien que maintient après la rupture le souvenir de ce qui fut fait en commun.

C'est ainsi qu'on ne trouvera rien dans le livre de Marty sur le rôle qu'eut celui-ci en Espagne, ni sur la nature exacte de ses rapports avec Moscou. Or, on n'en trouve rien non plus dans le grand article que Duclos consacra dans *l'Humanité* du 25 mai 1955 à réfuter la « publication » de Marty. « Je me tais là-dessus et je continuerai à le faire si tu te tais aussi », ce muet dialogue se devine entre les lignes. Lecœur d'ailleurs le dit explicitement à propos de Marty.

« Examinons, écrit-il, la façon curieuse dont il présente son affaire, qui il attaque, qui il ménage. Il feint d'ignorer qu'au P.C.F. il y a, au dessus du Comité central, du Bureau politique et du Secrétariat, un Secrétaire général et que c'est là que les décisions prennent leur caractère définitif. Il est vrai qu'au moment de l'affaire, le

Secrétaire général était absent de France, il n'en reste pas moins, et cela a d'ailleurs été imprimé, que toutes les décisions concernant Marty et Tilton ont été prises sur les consignes du Secrétaire général. Je dois ajouter, pour la vérité, que les camarades, en France, auraient préféré que les questions ne fussent posées devant le Comité central qu'au retour du Secrétaire général, mais que c'est celui-ci qui a exigé qu'elles soient réglées avant. Pour Marty, qui n'ignore rien de la question, ce sont des comparses qui sont à l'origine de son affaire... Le point d'accord entre Marty et le secrétariat du P.C.F. réside en ce que l'un et l'autre cachent la vérité sur le fond de l'affaire... Aujourd'hui, Marty publie un livre qui d'un bout à l'autre est l'expression de son désaccord permanent avec la politique du Parti. Ce qui veut dire que, toute sa vie, il dissimula la vérité en dissimulant au Parti ses désaccords politiques. « Pourquoi » et « pour qui » sont donc les questions que la Direction du Parti avait le devoir d'approfondir. Il est donc étrange qu'elle écarte le fond de l'affaire, saute sur le livre de Marty comme sur du bon pain et avec un « ouf! » de soulagement déclare : « Tout est réglé ; Marty avoue n'avoir jamais été d'accord avec la politique du parti ». La direction se garde bien d'expliquer comment elle aurait pu se laisser bernier pendant trente années, ni pourquoi ce fut au moment où les désaccords de Marty étaient les plus évidents qu'il fut désigné au Secrétariat du Parti. A la vérité, en échange de ses aveux sur ses dissentiments politiques, Marty obtient le silence sur son passé. » (Lecœur, pp. 15 et 16).

Mais Lecœur pense-t-il qu'on ne peut pas lui reprocher, à lui aussi, ce silence calculé qu'il reproche à Marty ? Précisément sur l'affaire Marty, les lumières qu'il apporte sont insuffisantes, l'on ne comprend pas beaucoup mieux après avoir lu ce qu'il nous en dit. Tout tiendrait pour lui dans les désaccords politiques de Marty avec le P.C., et dans le fait que Marty était depuis toujours « lié à une fraction de la bourgeoisie et qu'il n'avait jamais rompu ses liaisons avec des hommes et des groupements ennemis du Parti ». A croire ce qu'il écrit, Lecœur n'aurait connu le passé de Marty et ses liaisons bourgeoises que par les déclarations de Max Lejeune, alors Secrétaire d'Etat aux armées, à l'Assemblée nationale le 12 décembre 1950 et la confirmation qu'il en reçut de Duclos. Cela paraît bien invraisemblable, même quand on connaît le soin avec lequel le Parti communiste cache son histoire et son fonctionnement à ses propres adhérents, quand on se souvient aussi de l'espèce d'atrophie de la curiosité intellectuelle que provoque la discipline du P.C. Mais Lecœur n'était pas un militant du rang : il

vivait dans les sphères dirigeantes du P.C. pratiquement depuis 1941 ou 1942. Il est difficile d'admettre qu'il n'ait pas su plus tôt. Acceptons cependant ce qu'il dit et suggère sur ce point. Il reste qu'il ne dit pas grand'chose sur ce passé de Marty, et rien sur les causes immédiates, sur le prétexte si l'on veut, de son exclusion. La raison n'en serait-elle pas que c'est Lecœur qui fut, non l'inspirateur, mais l'exécuteur de l'action menée contre Marty et qu'il lui est difficile d'entrer dans les détails au risque de s'entendre dire : « Ainsi as-tu fait au vase de Soissons ». Sans doute ne veut-il pas qu'on l'accuse d'avoir fait partie ou d'avoir été pendant un temps l'instrument de la camarilla qu'il dénonce aujourd'hui.

Dictature du secrétariat

C'est aux militants du P.C.F. et à une partie de ses cadres moyens que s'adresse Lecœur. Aussi ne s'étonnera-t-on pas qu'il dénonce avec vigueur l'absence de démocratie dont souffre le parti communiste et qu'il y voie, à fort juste titre, « le signe d'une défiance à l'égard des militants du Parti » (p. 32). C'est là en effet un argument qui ne peut manquer de toucher, tombant de cette plume, certains de ceux que commence à fatiguer le « centralisme démocratique ».

La démocratie, explique Lecœur, ou ce que prévoient de démocratie ses statuts, reste dans le P.C. lettre morte. Le Comité central n'assure pas le rôle de direction qui devrait être le sien. « Statutairement, il crée les divers organismes du Parti ; en fait, ces divers organismes sont créés en dehors de lui. Il en a connaissance par communications ou par la presse du parti... Statutairement il élit le Bureau politique et le secrétariat. En fait, les membres du bureau politique sont désignés et leurs noms portés à la connaissance du Comité central... De même, chaque membre du Comité central est redevable de son élection à l'appareil du Parti. Telle est la vérité, sur le fond, les tentatives pour respecter la forme n'y changent rien » (p. 31).

Les réunions du Comité central ne sont ainsi que des séances d'enregistrement. Les « discussions » qui s'y déroulent y sont de pure comédie. « Lors des sessions du Comité central, les principaux passages du discours du rapporteur sont transmis à l'Humanité pour publication avant d'être soumis à la discussion », écrit Lecœur qui ajoute : « Je ne connais pas d'exemple où tel point important de la politique du parti ait été élaboré, amélioré même après discussion du Comité central. Au contraire, si certains de ses membres dans leurs interventions exposent un

Notre but

Le B.E.I.P.I. a pour but de faciliter le travail des membres de notre Association. Il leur apporte chaque quinzaine des études inédites, des documents révélateurs et des informations contrôlées sur la politique internationale notamment sur celle des pays du bloc soviétique, et sur le Communisme lui-même. Ces informations sont extraites en particulier des publications communistes du monde entier, ainsi que d'autres publications.

Tous les renseignements contenus dans le Bulletin sont publiés en vue de leur diffusion. C'est dire que nous ne voyons que des avantages à ce que les membres de notre Association utilisent de la manière la plus large la documentation que nous leur fournissons. La reproduction de nos études, documents et informations est libre. Il n'y a aucun droit d'auteur. D'autre part nous sommes à la disposition des membres de l'Association pour tous renseignements particuliers dont ils pourraient avoir besoin. Adresser la correspondance à B.E.I.P.I., 86, boulevard Haussmann, Paris (8^{me}).

point de vue non rigoureusement identique aux lignes directrices du rapport, le discours de clôture intervient pour redresser. Lorsqu'il s'agit de problèmes importants, des articles - directives émanant des dirigeants du Parti sont publiés avant la session du Comité central, et des conversations ont lieu avec certains de ses membres pour que leurs interventions soient développées dans le sens de ces articles » (pp. 31-32).

Et Lecœur de donner — non sans quelque perfidie — un exemple récent de la façon dont on en use avec le Comité central :

« La réaction organisa un tintamarre infernal sur l'importance des crédits affectés à l'achat d'une villa destinée au Secrétaire général. Prise de court, la Direction fit donner des instructions et voter des résolutions. Dans l'une d'elles, il est dit que c'est le Comité central « qui a pris cette décision ». Cela n'est pas conforme à la vérité. La majorité des membres du Comité central ont eu connaissance de cet achat par les commentaires d'une certaine presse et plus d'un membre du Comité central pensa de bonne foi qu'il s'agissait d'une calomnie de la réaction » (p. 30).

Dans tout cela, à des détails près, il n'y a rien de nouveau pour ceux qui se sont donné la peine d'étudier sereinement le fonctionnement réel du parti communiste (renvoyons sur ce sujet aux commentaires des Statuts du P.C.F. que le B.E.I.P.I. a publiés dans son numéro spécial sur le *Communisme en France*, n° 126, 1^{er} mars 1955).

La révélation qu'apporte Lecœur concerne l'espace de stratification qui s'est établie dans la direction du P.C., celle qu'il reproche à Marty de passer sous silence : *« Au dessus du Comité central, du Bureau politique et du Secrétariat, il y a un Secrétaire général et c'est là (sic) que les décisions prennent leur caractère définitif »* (p. 15), écrit-il, et c'est déjà beaucoup dire. Mais il dit plus, et la faute qu'il commet au regard de la langue, prenant le secrétaire général pour un lieu, paraît être voulue. Car le secrétaire général, ce n'est pas seulement Maurice Thorez : c'est une poignée de militants groupés autour de lui et qui forment son secrétariat particulier. Avec dureté, Lecœur parle du *« personnel de maison du Secrétaire général »* (p. 19) ; il fait allusion plus loin au *« secrétaire de Maurice Thorez »* (p. 21) sans citer de nom. Du moins il n'en cite qu'un seul, celui de Jeannette Vermeersch.

Le rôle de Jeannette Vermeersch

Si l'on en croit Lecœur — et on peut l'en croire — la femme de Thorez joue dans le P.C. un rôle de premier plan. Elle exerce sur lui son pouvoir de deux façons : elle chambre son mari ou lui « fait la vie », et obtient ainsi de lui les décisions qui lui plaisent : depuis qu'il est malade, elle sert d'intermédiaire entre lui et les organismes supérieurs du parti, et elle n'est pas un intermédiaire fidèle.

Lecœur rapporte cette confidence que J. Vermeersch lui fit, ainsi qu'à d'autres *« à savoir que sur une position politique, c'est sa propre expression, elle « avait fait la vie au Secrétaire général pendant huit jours en le menaçant de le quitter si cette position politique n'était pas changée », et elle obtint satisfaction »* (p. 17).

On sait que Maurice Thorez, après être resté longtemps indifférent à celle qui était alors Mademoiselle Vermeersch, a finalement — dès l'avant-guerre — répudié sa première femme pour

celle qui est devenue il y a quelques années seulement la seconde Madame Thorez.

Si l'influence de M^{me} Vermeersch sur son compagnon était déjà telle au temps où celui-ci était en bonne santé, on devine ce qu'elle a pu devenir maintenant qu'il est diminué intellectuellement et physiquement par la maladie. Il semble bien que Thorez ait toujours eu le goût de *« diriger par personne interposée »* (p. 17). Mais cette tendance n'a pu que croître avec la maladie. Or, l'intermédiaire dont il se sert aujourd'hui, c'est sa femme, et elle *« traduit toujours en fonction de son propre point de vue »* (p. 21) aussi bien ce qu'elle lui rapporte de la vie du parti et des discussions du Bureau politique (dont elle est membre) que les décisions arrêtées par Thorez, qu'elle se charge de transmettre.

C'est là qu'ont leur origine l'affaire Tillon, l'affaire Lecœur, et, vraisemblablement, bien que Lecœur n'en parle pas, l'affaire Marty.

Voici, selon Lecœur, le schéma de l'affaire Tillon.

« Tout a commencé par une controverse au groupe parlementaire entre Tillon et Jeannette Vermeersch sur un aspect du travail des femmes pendant la guerre. Tillon lui dit : « Qu'est-ce que tu en sais, tu n'étais pas là. » Jeannette Vermeersch fit un premier rapport au secrétariat, disant que Tillon lui reprochait d'avoir été à Moscou pendant la guerre. C'était là une invention due à la susceptibilité malade de Jeannette Vermeersch qui n'a jamais pu se débarrasser d'un complexe en face des militants que le Parti avait placés dans la résistance, contribuant ainsi elle-même à établir une discrimination entre militants du parti. Il est probable que la venue de Marty au secrétariat, où il n'aurait jamais dû accéder, n'était pas étrangère à la volonté de la femme du secrétaire général de faire le pendant... » (1).

« ... Le rapport J. Vermeersch sur Tillon n'ayant eu aucune suite, lors d'un voyage en France, elle revint à la charge en déclarant cette fois que le reproche d'avoir été hors de France durant la clandestinité ne s'adressait pas à elle, mais visait hypocritement le secrétaire général. Le grand mot était lâché, les faits furent admis et les erreurs de Tillon « découvertes » (pp. 17-19 passim).

L'affaire Lecœur fut engagée à peu près de la même façon, mais alors que, semble-t-il, Tillon n'avait nullement voulu s'en prendre à Jeannette Vermeersch, Lecœur est entré assez délibérément en conflit avec elle.

Nombreux, dit-il, sont ceux qui déplorent le rôle que tient Jeannette Vermeersch dans le parti, mais *« ils ne s'expriment malheureusement que dans des conversations particulières. Aucun n'ose le dire à Maurice Thorez. Le souci de ne pas déplaire passe avant tout. »* (p. 17).

(1) Marty de son côté rapporte : *« J'ai été élu secrétaire du parti par le Comité central de janvier 1945. Maurice Thorez m'avait demandé préalablement, en compagnie de Jacques Duclos dans la salle des Pas Perdus du Luxembourg (Assemblée consultative) d'entrer au secrétariat du Parti. J'avais d'abord répondu que je ne voyais pas très bien ce que je pouvais y apporter. J'ai accepté ensuite pour éviter que ne recommence la campagne menée à l'intérieur du parti essayant de différencier entre eux les membres du B. P. »* (p. 30).

Or, Lecœur osa. « J'ai eu avec Maurice Thorez, en Union Soviétique, une conversation au sujet de sa femme, et je ne parlais pas en mon nom personnel. Je n'ai jamais su ce qu'il en a pensé, par contre, je sais, par l'attitude qu'elle eut à son retour en France ce que J. Vermeersch en a pensé ! » (p. 17).

«... J'avais été mis au courant par les membres de la Section d'organisation que dans une série de conversations particulières, à l'issue des réunions, la camarade Jeannette Vermeersch mettait en cause le travail d'organisation. Je m'en suis ouvert au Secrétaire général qui me fit une réponse des plus vagues. Quelque temps après, c'est le membre du Comité Central travaillant à la Section d'organisation qui, à la suite d'une entrevue avec le Secrétaire général me fit part d'une demande par laquelle le secrétaire de Maurice Thorez tentait de savoir si ce dernier l'avait convaincu que tel aspect du travail était mauvais. J'avais rencontré vingt fois le Secrétaire général depuis son retour en France, jamais il ne m'en avait parlé. Aussi lui ai-je demandé une entrevue pour discuter des questions d'organisation. Avant toute discussion, je me suis plaint du procédé en marquant mon étonnement de voir les questions, dont j'étais responsable, débattues par l'intermédiaire de sa femme et de son secrétaire. N'ayant pas eu du Secrétaire général une réponse claire et les mêmes intrigues se continuant, j'ai demandé au Secrétariat de me remplacer au Travail d'organisation. Ce ne fut qu'en octobre 1953 quand vint en discussion le rapport que je devais présenter à la session du Comité Central que pour la première fois le Bureau Politique fut averti de ces questions. » (pp. 21-22).

On verra, dans une autre étude, comment l'affaire fut menée à partir de ce moment-là.

Lecœur, nous l'avons vu, ne rejette pas sur J. Vermeersch la responsabilité de l'affaire Marty. Marty lui-même ne le fait pas. Il n'empêche que, parmi les griefs formulés contre lui, figure l'hospitalité qu'il montra en 1945 à la candidature de J. Vermeersch dans une circonscription parisienne. « Il m'est reproché », écrivait-il le 24 novembre 1952 au Secrétariat du Parti, « d'avoir voulu à cette occasion, différencier entre les communistes suivant leur affectation dans la Résistance, en France ou ailleurs, et de viser en particulier Maurice Thorez » (« L'affaire Marty », p. 40).

Rapproché de ce que Lecœur écrit à propos de l'affaire Tillon, ce passage s'éclaire. J. Vermeersch n'avait certainement pas pardonné à Marty de s'être dressé à ce moment-là contre elle

Les moyens de la dictature

La dictature exercée par le secrétaire général sur l'ensemble du parti lui vient assurément de la confiance qu'on a en lui à Moscou et de l'autorité qu'on y prête à son nom. Lecœur ne s'explique guère là-dessus mais Marty était plus explicite : « La caractéristique de Maurice Thorez comme premier secrétaire du P.C. à partir de 1932 et comme secrétaire général à partir de 1934, c'est d'appliquer ce qui lui est indiqué par l'Internationale communiste (avant sa dissolution) et seulement cela. C'est surtout de ne rien faire si l'I.C. ne le dit pas », lit-on dans « L'affaire Marty » (p. 98). Ailleurs, Marty confirme que ce qui était vrai du temps de l'Internationale Communiste le demeure aujourd'hui : « Quant au Parti Communiste », écrit-il, « à quatre reprises

en 1952, il a glissé d'un extrême à l'autre. C'est la preuve que son orientation est entièrement axée sur des problèmes de diplomatie internationale » (p. 129).

Phrase volontairement obscure : Marty tenait à ne pas se brouiller avec Moscou. Mais Duclos a parfaitement compris, et, le 25 mai 1955, il répondait dans *l'Humanité* :

« En écrivant à propos de notre parti, que son orientation est entièrement axée sur des problèmes de diplomatie internationale, Marty ne fait que cautionner l'argumentation antisoviétique et anticommuniste des pires réactionnaires. Or chacun sait (!) que si les communistes français sont attachés à l'Union soviétique, c'est en tant que prolétaires parce qu'elle est le pays du socialisme triomphant, c'est en tant que patriotes parce que la France a dû, pour une part décisive, sa liberté aux sacrifices et à l'héroïsme du peuple soviétique, et c'est en tant que défenseurs de la paix parce que l'U.R.S.S. lutte pour la paix en même temps que pour l'indépendance et la fraternité des peuples. »

Marty n'avait pas parlé de subordination à l'U.R.S.S., mais Duclos avait compris.

Outre cette autorité d'origine externe, Thorez et sa femme règnent sur le parti par des moyens plus classiques : les cadres du parti, Lecœur le dit explicitement, sont « des militants sur lesquels on a barre », et cela, jusque « dans les organismes supérieurs du Parti » (p. 19). Lecœur ne donne pas de nom, mais la façon dont il parle à plusieurs reprises de Duclos, laisse entendre que le n° 2 officiel du P.C. est un homme sur qui le secrétaire général a barre.

Comment a-t-on barre sur lui et sur les autres ? Là encore, les procédés sont classiques. Par un discret chantage sur les fautes commises (et, entre les lignes, on devine que Lecœur pourrait porter contre Duclos de terribles accusations) : on passe l'éponge, on se tait, mais soyez docile. Par des avantages matériels, car l'austérité des chefs du P.C.F. n'est qu'une légende : les fameuses villas de Maurice Thorez avaient déjà porté à cette légende un coup sensible. Elle sort définitivement ruinée des publications de Lecœur et de Marty.

Selon cette légende, les députés communistes par exemple ne toucheraient de leur indemnité parlementaire que 40.000 fr. par mois. Mais ce n'est là qu'une vérité très approximative. Lecœur le dit sans fard :

« Un camarade a qui la Commission avait fait ces confidences à ne pas divulguer » m'écrit : « J'ai été obligé d'admettre que tu n'avais pas le train de vie correspondant au salaire d'un ouvrier qualifié ». Parbleu ! c'est là le résultat d'un autre bluff qui consiste à faire croire que les dirigeants du Parti vivent avec le salaire d'un ouvrier qualifié. Si cela est exact pour les permanents de base et la plupart des députés, c'est faux pour les autres dirigeants...

« Lorsque j'occupais les fonctions de Secrétaire du Parti, je bénéficiais, avec ma famille, d'avantages équivalents à l'indemnité parlementaire. Ces avantages étaient cependant moins élevés que ceux attribués à certains autres dirigeants puisqu'il conviendrait de multiplier cette indemnité pour atteindre le montant de la somme que représenteraient les avantages mensuellement consentis à Maurice Thorez, à Jeannette Vermeersch et à Jacques Duclos. pp. 57-58).

Dans une lettre au secrétariat, Lecœur avait donné d'autres précisions.

« ... S'il s'était agi d'une question de traitement, j'aurais demandé que la Direction continue à me verser ce que je percevais auparavant. J'ai été sanctionné avec une réduction de plus des deux tiers de mon salaire, les membres du Bureau Politique le savent bien pour le percevoir eux-mêmes, qu'en plus de ce qui est alloué officiellement, je percevais à peu près l'équivalent de la main à la main, à quoi s'ajoutaient le loyer, le charbon, le gaz, l'électricité, l'habillement et j'en passe. Ayant été obligé du jour au lendemain de faire face avec les trois enfants à des conditions matérielles nouvelles, particulièrement difficiles, je ne permets pas au Secrétariat de ramener le problème à une question de traitement. » (12 novembre 1954), (p. 57).

Ainsi, on peut distinguer, rien que dans le personnel législatif du P.C., 3 classes ou 3 échelles de traitement. Lecœur était dans la catégorie du milieu: outre les 40.000 fr. qu'il percevait officiellement, il en percevait encore 40.000 fr. de la main à la main, et le parti réglait ses notes de loyer, de chauffage, d'éclairage, de tailleur, etc. Finalement, c'était par trois, peut-être par quatre ou cinq qu'il eût fallu multiplier son traitement officiel. Certains jugeront sans doute qu'un salaire de 150.000 fr. était à la mesure des responsabilités que supportait Lecœur. Mais ce qui n'est pas normal, c'est que l'on continue à tromper les militants et le public en leur parlant du désintéressement des chefs communistes.

Marty donne, sur la vie intime de ces dirigeants, et sur leur avidité de parvenus, des précisions qui ne sont pas sans intérêt.

Personne parmi eux ne travaille plus, et cela pour certains presque depuis toujours :

« Je suis fier d'être de tous les membres du Bureau politique et du Comité central celui qui a exercé son métier le plus longtemps dans la vie, le métier de mécanicien de la marine. Et je suis fier de ne pas être un permanent sans métier depuis l'âge de 22 ans » (L'affaire Marty, p. 75).

La pointe finale est dirigée contre Thorez. Mais notons au passage que tous les membres du Comité central sont des salariés du parti (ou d'organisations connexes). Cela en dit long sur leurs possibilités d'opposition.

« Je ne suis pas de ceux, écrit encore Marty, auxquels on ferme la bouche par des flatteries ou par des cadeaux ou encore par des manteaux de vison ou de renard bleu pour leur femme » (p. 81).

Le culte de l'individu

Il est d'autres cadeaux, qui ne descendent pas de bas en haut, mais montent de haut en bas. Ce sont ceux qu'on oblige moralement les militants du parti à offrir aux chefs bien-aimés, et tout particulièrement à Thorez.

« J'ai toujours prétendu que le système des cadeaux est contre-révolutionnaire : se faire offrir L'Histoire de la sculpture à travers les âges (à 15.000 fr. l'ensemble en 1946) est une façon détournée de se constituer une bibliothèque qu'on ne lira jamais, pour le seul orgueil de la montrer aux visiteurs, et aux frais des militants ou des organisations. Il est anti-ouvrier et contre-révolutionnaire de poser comme première question à telles délégations au congrès par exemple : « Quel cadeau apportez-vous à la camarade X... ? » (Marty, p. 100).

Le parti communiste, on le voit, a lui aussi sa fête du trône, et Marty ne doutait pas que son lecteur ne remplaçât par le nom juste l'X dont il désignait la bénéficiaire.

Que des pratiques de ce genre aient été instaurées dans un but lucratif, cela n'est pas douteux. Mais elles ont, avant tout pour objet de créer le culte du chef qui, dès 1936 déjà, et à plus forte raison depuis la guerre, est une des caractéristiques du Parti communiste.

Marty a consacré à la question un chapitre au titre significatif : « Il n'est pas de sauveur suprême ». Telle était jadis la doctrine. Mais tout cela a été changé, et Marty s'insurge contre les flatteries décernées à Thorez, contre les falsifications de l'histoire qui font de Thorez le créateur du P.C.F., etc. Les choses en sont venues à ce point de mesquinerie voisin de la manie (au sens premier du terme) que les militants sont jugés sur l'abondance des citations qu'ils font de Thorez :

« Il m'a été reproché de n'avoir cité que trois fois le nom de Maurice Thorez dans le meeting du 30^e anniversaire de la création du Parti à Lyon en décembre 1950 », écrit Marty. « Il m'a été fait un reproche identique pour l'anniversaire du Parti à Béziers : c'est d'avoir demandé au secrétaire fédéral de traiter le rôle de Maurice Thorez en me réservant d'exposer la position du parti à l'égard du gouvernement et des problèmes actuels » (p. 105).

Lecœur ne conteste pas ces pratiques. Il les dénonce lui aussi. Mais il rappelle, non sans vérité, que Marty est « à l'origine de la déplorable pratique qui, se poursuivant dans le Parti, est cause de l'insuffisance de discussion ». Cela est vrai seulement dans la mesure où le culte du héros de la Mer Noire a été le fait de Marty. Or, c'est le parti qui a créé ce culte. Ce qui est vrai, c'est que Marty prit goût à ces adulations, et qu'il éprouva une violente jalousie quand il vit Thorez exiger pour lui le plus fort tribut de louanges. « Lorsque dans ses discours Marty ne citait pas le nom de Maurice Thorez le nombre de fois voulu, ce n'est pas parce qu'il était opposé au culte de l'individu, mais tout simplement pour éviter de se faire concurrence. »

Cette remarque de Lecœur (p. 9) pourrait servir de mot de la fin.

Mais à la vanité et l'avidité grotesques de ces parvenus, il faut ajouter une attitude qui, elle, est voisine de l'ignoble. C'est celle des intellectuels qui manient la brosse à reluire. Lecœur cite ce qu'Aragon écrivit à son intention : « A Auguste Lecœur, comme un élève médiocre qui croit avoir retenu une leçon, un peu timidement » Aragon.

Qu'un homme de l'âge, de l'intelligence, du renom ; et certains disent du talent d'Aragon en vienne à ces flatteries de chien, c'est bien la preuve qu'il y a quelque chose de pourri dans l'intelligenza française.

RESERVE AUX MEMBRES
DE L'ASSOCIATION
CE BULLETIN N'EST PAS
VENDU

Le faux « Journal » de Litvinov

LA lettre adressée par notre directeur, le 25 avril 1955, à l'agence « Documents et reportages internationaux » au sujet du faux Journal de Litvinov et du faux neveu de Staline dénommé « Budu Svanidzé », publiée ici-même le 16 juin dernier, est restée sans réponse. Il ne reste qu'à en prendre acte, après six mois de silence : les livres attribués à Litvinov et à Svanidzé par le faussaire Bessedovski sont des faux, de l'aveu implicite des *managers* de ces publications.

La démonstration plusieurs fois faite ici-même est maintenant corroborée de divers côtés : l'étude parue dans *Esope* du 15 juillet, intitulée *Faux et Faussaires*, qui passe en revue toute une série de faux répandus au cours des dernières années, la plupart dénoncés en leur temps par le *B.E.I.P.I.* ; l'article de B. Souvarine dans *Contacts* du 15 septembre, qui qualifie comme il se doit le principal faussaire et son répondant, le professeur E. H. Carr ; les articles de Bertram Wolfe : *Adventures in Forged Soviética*, dans le *New Leader* des 1^{er} et 8 août ; enfin les articles de Ryszard Wraga dans le *Dziennik Polski* de Londres, des 1^{er} et 6 septembre, intitulés : *Les « Mémoires » de Litvinov, ou un « Livre pour les idiots »*, titre que le journal polonais a cru devoir changer pour des raisons de respectabilité britannique.

Le silence complaisant observé dans « l'Occident pourri » autour de tous ces faux est donc rompu désormais : au moins les hommes politiques, les directeurs de journaux, les agences littéraires, les éditeurs, ne pourront plus arguer de leur ignorance en cette matière. Mais de même qu'il est des morts qu'il faut qu'on tue, il est des clous qu'il faut qu'on enfonce et des vérités qu'il faut qu'on répète. Dans cet ordre d'idées, il nous plaît de faire état des contributions apportées spontanément à notre thèse par Bertram Wolfe à New York, par Ryszard Wraga à Londres.

En effet, B. Wolfe s'est livré bien avant nous (ce que nous ignorions) à une analyse comparative du faux Litvinov et d'un livre antérieur du faussaire Bessedovski qui a déjà été d'ailleurs indiqué ici comme une des « sources » ayant servi à ses forgeries : *Sur les voies de Thermidor* (Paris, 1931), publié en anglais sous le titre : *Revelations of a Soviet diplomat* (Londres, 1931), recueil de ragots insipides et de balivernes indigestes. Le résultat est concluant, exposé par B. Wolfe, dans un memorandum du 22 juillet 1953 à la demande d'un éditeur américain qui, bien entendu, refusa de publier le faux. De ce memorandum fut récemment tiré l'article du *New Leader* (1^{er} août) qui retint notre attention, comme bien l'on pense, et nous incita à demander communication du texte intégral.

Il va de soi que ce travail remarquable doit être considéré comme un luxe de démonstration, un supplément de preuves, et aussi un grand honneur fait au faux Litvinov car il s'agit d'un faux *a priori*, discernable sans un regard accordé au texte, pour les raisons déjà dites et répétées : un Journal dicté par Litvinov, transmis à Alexandra Kollontaï, passé en contrebande dans « l'Occident pourri » afin d'être édité par Bessedovski à l'usage d'on ne sait qui, il y a là une histoire inconcevable où les impossibilités et les impostures sont accumulées comme à plaisir.

Ceci dit, il n'est pas indifférent de découvrir le *modus operandi* du faussaire, étant entendu

que le faux ne prête pas à contestation même si le procédé technique reste non découvert. Ainsi les *Protocoles des Sages de Sion* étaient reconnus faux dès leur publication, bien avant que M. Graves, correspondant du *Times* à Constantinople, eut signalé (sur les indications d'un Russe blanc, émigré, orthodoxe) le livre de Maurice Joly : *Dialogue aux Enfers entre Montesquieu et Machiavel*, qui avait servi de source (*Times*, 16, 17 et 18 août 1921). Ainsi le faux rapport de l'amiral Fechteler publié par le *Monde* du 10 mai 1952 et dont le *B.E.I.P.I.* a dénoncé la fausseté sans perdre un instant, avant que l'*Algemeen Handelsblad* d'Amsterdam ne décèle (14 mai) le texte ayant servi de base : un article du commandeur Anthony Talerico, paru dans *U.S. Naval Institute Proceedings*. De même, le faux Litvinov est établi comme tel, indépendamment de la comparaison avec le livre antérieur de Bessedovski, d'où ressortent maintes preuves superfétatoires pour les gens à la page.

Le *B.E.I.P.I.* avait prié un de ses collaborateurs de regarder d'un peu près *Sur les voies de Thermidor* et de confronter avec le faux Litvinov. L'idée n'était pas mauvaise mais le collaborateur en question éprouva un tel sentiment de répugnance à feuilleter les deux livres qu'il se borna à quelques remarques sommaires, faites pour ainsi dire au vol :

« Le faux Litvinov est bâclé avec des inventions et des réminiscences personnelles de Bessedovski, des bribes prélevées sur ses livres précédents, des banalités relevées dans la presse, des emprunts à d'autres livres comme celui du millionnaire (en dollars) bolchévisant, Joseph Davies : *Mission to Moscow*.

« Pour ne pas risquer de démenti, le faussaire ne rapporte rien des conversations de Litvinov avec les hommes d'Etat étrangers encore vivants. Mais il raconte abondamment des propos soi-disant tenus par des dirigeants de l'U.R.S.S. qui sont tous morts. Et alors que Litvinov a séjourné de 1941 à 1943 à Washington, avec toute liberté de « dicter » son Journal, il ne note rien de ses entretiens avec Roosevelt, avec Sumner Welles, avec Cordell Hull, comme s'il avait passé ces années dans la lune.

« Les anachronismes pullulent. L'antisémitisme stalinien, la coexistence, le libéralisme (!) de Bériia, etc., sont reportés loin en arrière par Bessedovski, parfois reculés de vingt ou trente ans.

« Sur les affaires chinoises, le faussaire invente sans précautions ni vergogne, notamment pp., 26-28 la réunion tenue à Moscou en 1926 avec Radek, Mao Tsé-toung et Tchou Teh. Radek, déjà rallié à l'opposition, n'a même pas pris part au VII^{me} Plenum élargi du Comintern (février-mars 1926) où figurait la question chinoise. Mao n'a pas mis les pieds à Moscou en 1926, il n'avait pas alors l'importance qu'il a prise plus tard. Tchou Teh était en Chine, chef de la police à Nanchang : il n'avait adhéré au Parti qu'en 1925.

« Les bourdes abondent. Exemple : le « Komferbund », p. 34 et ailleurs, qui se passe de commentaires. Khataïévitch, entré au Parti en 1913, n'a jamais été membre du Bund. Lénine n'a jamais eu l'intention d'aller à Gênes en 1922, c'est inventé de toutes pièces, pp. 42-43, y compris le vote du Politburo, etc...

« P. 49, Staline conseille à Litvinov de lire Schiller (!). Litvinov reproche à Lénine d'avoir

attaqué, en 1918 (!) Kautsky, Adler, Renner, etc. (!).

« Pp. 50 et 51, les lettres de Victor Kopp viennent du livre de Bessedovski sur *Thermidor*, t. 2, pp. 44-46. La querelle des femmes à Tokio est prise dans *Thermidor*, pp. 23-24.

« P. 64, Ioffe annonce son suicide. Mensonge éclatant, car ce suicide fut une surprise douloureuse pour tous ses amis, et d'abord pour Trotski, le plus proche.

« P. 66, de Monzie et Mussolini, en 1928, réclament une décoration soviétique. Pas un mot, dans le premier trimestre de 1928, sur ce que Litvinov a fait, vu, dit ou écouté à Genève.

« P. 73, Boubnov baptise son fils. Pp. 74-75, Trotski est dignitaire de la Franc-Maçonnerie, Grand Orient. Staline est très versé dans les affaires maçonniques internationales. P. 81, la femme de Kameney raconte que son mari s'était lié d'amitié avec Mussolini en Suisse.

« Il faut renoncer aux points d'exclamation après chacune de ces idioties.

« P. 92, les généraux soviétiques sont disposés à trahir, à collaborer avec les Allemands pour renverser le pouvoir communiste (thèse de Staline, du Guépéou, de Vychinski).

« P. 95, Kalinine est présenté comme une sorte de nymphomane (sous prétexte qu'on lui a connu une liaison). P. 126, le faussaire donne l'adresse d'Aristide Briand, 52, avenue Kléber, précision qui veut « faire authentique » et produit l'effet contraire : pourquoi Litvinov perdrait-il son temps à dicter des choses aussi inutiles ?

« P. 153, Voznessenski est en conflit avec Varga en 1930. Or il était à cette date un jeune étudiant...

P. 184, nouvelle édition de l'histoire Henri Lozeray, déjà sortie par Bessedovski (il y tient) dans son livre sur Malenkov signé Svanidzé, mais cette fois datée de 1932 au lieu de 1937 (pourquoi se gêner ?) Le *B.E.I.P.I.* en a déjà fait justice, n° 133 : Lozeray n'a jamais été doriote, il est mort en 1954 honoré par le Parti communiste, tout n'est que mensonge dans ce que fabrique le faussaire.

« P. 222, la conversation avec Sandler, ambassadeur de Suède, est un démarquage du livre de Joseph Davies, pp. 170-171.

« P. 223, Litvinov se plaint de l'influence exercée par Victor Serge sur P.H. Spaak.

« P. 240, Racovski est « sauvé » grâce à une lettre venue de Londres, par l'intermédiaire du Komintern. P. 248, Iéjov est un ancien agent de l'Okhrana. P. 267, une forte opposition se manifeste au Politburo contre Staline en 1940.

« P. 272, rien au cours des années passées à Washington. De même, pas un mot dans tout le « Journal » sur les Congrès du parti auxquels Litvinov a assisté, les plus importants événements politiques de l'U.R.S.S.

« Et enfin, rien sur les conférences de Montreux, de Nyons, de Bruxelles, rien sur la période Société des Nations où Litvinov a réellement tenu un rôle en vue. »

Voilà qui donne une idée du ramassis d'idioties écœurantes que le professeur E. H. Carr a le toupet de présenter, dont il recommande la lecture. Encore ne sont-ce là que des observations hâtives, faites par notre collaborateur presque à son corps défendant. De son côté, B. Souvarine dans *Contacts* fait remarquer que M. Carr pouvait se dispenser d'ouvrir le livre, réputé faux au préalable, mais que dès la 1^{re} page, si on l'ouvre, il y a de quoi suffoquer. Il utilise sommairement les notes de notre collaborateur, à la fin, l'essentiel de son argumentation portant sur l'inexistence d'un tel « Journal » par définition (1).

B. Wolfe, lui, a eu la patience et le courage d'examiner de près le faux Litvinov et les *Revelations* de Bessedovski, version anglaise du *Thermidor*. On ne peut que s'incliner devant un tel travail (daté, répétons-le, de juillet 1953). Nous le remercions vivement de nous en avoir donné connaissance et permis d'en donner un résumé, assez libre à notre façon : on le trouvera ci-après. Le lecteur voudra bien excuser quelques répétitions, inévitables dans un texte de plusieurs mains.

Pour couronner le tout, notre prochain bulletin publiera les articles de R. Wraga, traduits du polonais. Après cela, si le professeur Carr et le sieur Deutscher ne rentrent pas sous terre, c'est qu'on aura tout vu.

N. B. — Le memorandum de B. Wolfe a été rédigé sur le texte microfilmé du faux Litvinov : true imaginé par Bessedovski pour impressionner les imbéciles et « make money », d'ailleurs avec succès puisque « les Américains » (mais lesquels ?) lui ont payé très cher son faux, et puisqu'il a trouvé un éditeur à Londres. Il est donc possible que ce texte ait subi ensuite des corrections à l'édition, mais peu importe. Sculignons que B. Wolfe n'a aucune responsabilité dans notre façon d'abrégé et de rédiger ses observations et conclusions.

Lire en page 8 le résumé du livre de B. Wolfe.

(1) Nous avons demandé à B. Souvarine d'expliquer pour le *B.E.I.P.I.* la dernière partie de son article de *Contacts*. Voici sa réponse :

« Je n'ai pas lu cette chose ignoble (le faux Litvinov), pour les raisons suffisantes que j'ai dites. Pour les exemples cités à la fin de mon article, je me suis servi des quelques notes de B. Lazitch, plus que suffisantes. J'admire B. Wolfe d'avoir pu endurer une lecture complète. Ayant regardé la 1^{re} page j'ai constaté que tout était mensonger dès la 1^{re} ligne. Litvinov n'aurait pas « dicté » Léon Davidovitch pour désigner Trotski. Il n'a pu rencontrer celui-ci chez un ami commun : ils n'avaient pas d'amis communs, Trotski ne sortait pas, il ne recevait chez lui que de rares intimes (donc pas

Litvinov). Toutes les paroles prêtées à Trotski sont fausses, absolument contraires à son comportement. Pas un mot de vrai dans la conversation Trotski-Pilniak au sujet de Frounzé : j'étais là, j'habitais chez Sérébriakov où fréquentaient tous les leaders de l'opposition, j'ai entendu raconter l'affaire par Vozonski lui-même (le directeur de la revue qui a publié le récit de Pilniak). Trotski ne voyait ni Pilniak, ni Litvinov. Voilà pour la page une. Inutile d'aller plus loin ? J'ai un peu feuilleté, c'est un ramassis de sottises, d'incongruités, de calomnies. D'ailleurs je me suis laissé dire que R. Wraga verse au dossier quelque chose de décisif pour ceux qui n'ont pas encore compris. Attendez donc la traduction que le *B.E.I.P.I.* doit publier. — B. SOUVARINE. »

Résumé libre du memorandum B. Wolfe

I. — Ces papiers ne sont pas de Litvinov, dont la mentalité n'était pas aussi triviale, aussi médiocre. Ils sont dépourvus de tout esprit bolchévique, même de sentiment d'un bolchevik désenchanté. C'est un fouillis de détails mesquins, comme tout serviteur subalterne des Affaires étrangères pouvait en recueillir par les cancans, ou en inventer. Impossible de croire que les grands événements de 1926 à 1930, couverts par ces papiers, ne laissent que des vulgarités de dixième ordre dans les notes d'un personnage occupant une position-clef. Impossible de croire que ce haut personnage soit si ignorant des faits principaux de son époque, tant dans son parti que sur le plan international. Le style est absolument étranger à celui de Litvinov.

[C'est exactement ce qu'a écrit notre directeur dans sa lettre du 25 avril dernier à l'agence qui avait commis l'imprudence de revendiquer les droits sur le faux Litvinov et le faux Svanidzé (B.E.I.P.I. du 16 juin). Litvinov n'était pas un cancanier de bas étage : il faut être ignorant comme le professeur E. H. Carr ou comme M. Harold Nicolson pour le supposer un seul instant]

2. — Le style et la manière et le contenu sont reconnaissables pour peu qu'on ait lu *Revelations of a Soviet Diplomat*, par Grégoire Bessedovski, Londres 1931.

[C'est exactement ce qui a été signalé plusieurs fois ici-même : les *Revelations* en question ne sont que la traduction du livre de Bessedovski : *Sur les voies de Thermidor*, Paris 1931, que nous avons indiqué comme une des « sources » du faussaire. Le même style est aussi celui du faux Svanidzé, inventé par Bessedovski de toutes pièces, comme cela a été prouvé dans notre numéro 133.]

(a) Litvinov est censé noter de mémoire, après beaucoup d'années, deux idéogrammes chinois, et moquer une erreur de Karakhan soi-disant commise en 1926 en traduisant Mao Tsé-toung à Moscou. Jamais Litvinov n'a su tracer un idéogramme chinois, Mao n'était pas à Moscou en 1926, et pourquoi noter une chose aussi futile, dénuée du moindre intérêt? Ce n'est pas de Litvinov, mais du Bessedovski, dont le livre (*Revelations*) mentionne que l'auteur, au Japon, apprenait une douzaine d'idéogrammes par jour (p. 141) et a commis une erreur (p. 149) analogue à celle qu'il impute à Karakhan.

[Notre collaborateur, cité plus haut, a également souligné que Mao n'a pu être présent à Moscou en 1926 et que, en outre, Tchou Teh n'était pas non plus à la prétendue réunion au Kremlin, que Radek n'a pas pu présider, étant alors dans l'opposition. Pour comble, la notice biographique sur Radek (p. 287 du faux Litvinov) le donne comme exclu en 1925, ce qui est également faux, son exclusion datant de 1927. Le professeur Carr devrait faire réviser ses fiches par un de ses élèves.]

(b) Le passage sur Dovgalevski, dans le faux Litvinov, est une ressucée de Bessedovski, *Revelations*, p. 163.

(c) Le passage sur Tchitchérine, son travail de nuit, son goût du piano, etc., banalités qui ont traîné partout et que Litvinov n'avait aucune raison de noter en 1926, est un résumé de Bessedovski, *Revelations*, pp. 93-95.

(d) Le passage sur Victor Kopp est tiré de

Bessedovski, *Revelations*, pp. 131-135. Bessedovski était précisément en service à Tokio quand Kopp fut rappelé : Litvinov est censé faire allusion à cette présence mais, comme par hasard, il a oublié le nom de... Bessedovski, lui qui fait preuve d'une extraordinaire mémoire pour relater des fadaises insignifiantes.

(e) Même défaillance de mémoire de Litvinov quand il est censé faire une autre allusion à... Bessedovski, alors en service à Paris (de 1927 à 1929). L'allusion est explicitée dans Bessedovski, *Revelations*, pp. 190-192.

(f) Le passage sur Racovski est adapté de Bessedovski, *Revelations*, pp. 190-193.

(g) Les vulgarités relatives à l'ambassade de Varsovie sont du niveau de la loge du concierge : or Bessedovski était en service à Varsovie de 1923 à 1925, précisément à ce niveau approximatif.

(h) Les lettres soi-disant reçues de Tokio, envoyées par Kopp, sont un remaniement des pp. 131-135 et 137-140 des *Revelations*, de Bessedovski.

(i) Le passage sur Kharbine et le conflit du chemin de fer rappelle que Bessedovski était à Kharbine en 1927, avant de venir à Paris. Voir *Revelations*, pp. 169 et suiv.

(j) Le passage sur la Bessarabie est tiré de *Revelations*, pp. 192-193.

(k) Les passages relatifs aux orgies et turpitudes des diplomates soviétiques se retrouvent dans le faux Litvinov et dans le vrai Bessedovski. Mais celui-ci avait ses raisons de les inventer, pour vendre sa marchandise, alors que Litvinov n'aurait eu aucune raison de s'y intéresser même si ces histoires étaient vraies, ce qui n'est pas le cas.

3. — Le faux Litvinov ne présente aucun intérêt historique, ne traite que d'un seul événement d'importance : la rupture de Tchiang Kai-chek avec les communistes, mais d'une manière journalistique vulgaire, pleine de bourdes grossières qui prouvent la « forgerie ».

(a) Le Politburo est censé, en 1926, préparer la liquidation, physique ou politique, de Tchiang. Or c'est celui-ci qui a pris l'initiative de liquider ses communistes, à la grande stupeur de Staline qui comptait sur la fidélité de Tchiang. Sur dix-huit provinces de la Chine, le Kuomintang ne dominait, à l'époque, que sur une seule, celle de Canton, et Moscou lui fournissait toute l'aide possible. Le passage sur la transcription Tchiang Kai-chek — Tchiang Kai-chi est une absurdité : il y a deux prononciations, une du nord une du sud. Le passage sur les prétentions linguistiques de Staline est un anachronisme grossier : Staline ne s'est révélé linguiste qu'en 1950, il n'y songeait pas en 1926. Donc, tout est faux.

(b) La pseudo-séance de la Commission chinoise du Comité central, à Moscou, en 1926. Mao était alors simple collaborateur de You Han-min, lequel se trouvait à Moscou en 1926, mais Mao servait en Chine comme modeste fonctionnaire du Kuomintang dans le Yunan. Les leaders communistes chinois en 1926 étaient Tchen Dou-siou, Tan Pin-chan, Li Li-san, Strakhov, You Han-min, dont Bessedovski ignore même les noms.

(c) Mao est censé parler en russe à Moscou en 1926 : c'est aussi faux que tout le reste. Mao est même le seul dirigeant communiste chinois qui n'a pu apprendre convenablement l'anglais, d'usage courant parmi les intellectuels politiques en Chine.

(d) Le faux Litvinov ne cesse de comparer Tchiang à Kemal Pacha et le Kuomintang au mouvement kemaliste. Ce sont les termes mêmes de Bessedovski dans *Revelations*.

(e) Le faux Litvinov attribue à Staline, avant mai 1926, des vues et intentions ultra-révolutionnaires : rupture avec le Kuomintang, soviétisation immédiate de la Chine. Invention absurde de Bessedovski car on a les discours de Staline prononcés les 15 juillet et 30 novembre 1926, dans un sens absolument contraire : il dit précisément que le temps n'est pas mûr pour des Soviets, et il préconise toujours de soutenir l'armée de Canton, celle de Tchiang.

(f) Le dernier discours de Staline, en 1926, condamne l'idée de quitter le Kuomintang comme « la plus grande des fautes », Ce qui, entre autres, fait justice, une fois de plus du faux Litvinov.

(g) Staline fondait son discours, non sur un rapport de Mao, lequel n'était alors pas un leader, mais sur un rapport de Tan Pin-chan qu'il mentionne explicitement.

(h) Le faux Litvinov dit que Trotski et Radek, dès le printemps de 1926, attaquaient Staline pour sa politique de collaboration avec le Kuomintang. Or, ils ne l'ont fait qu'en 1927.

Par conséquent, le faux « Journal » place en 1926 des faits, notoires mais déformés par le faussaire, qui ont eu lieu en 1927, 1928, 1929 et plus tard encore. Il y a là des impossibilités absolues dans un « Journal » tenu au jour le jour.

*
**

4. — Sur les relations entre la Reichswehr et l'Armée rouge, le faux Litvinov ne sort que des absurdités intolérables. Il y est notamment question du général Von Hammerstein, chef d'état-

major, à engager par Moscou pour servir en Mongolie contre paiement « en style tsariste ». Qui peut s'arrêter un instant à de pareilles inventions ?

5. — Le faux « Journal » est assaisonné d'impudentes assertions présentant Litvinov comme obsédé par la question juive, toujours prêt à défendre des Juifs non-communistes, voire anticommunistes, contre son parti et contre le gouvernement... auquel il appartenait. On retrouve là tous les lieux communs de la propagande antisémite-antisoviétique, bien connue. Litvinov est même censé anxieux de sauver les Sionistes menacés d'arrestation en 1926-1930, alors qu'en réalité le sionisme était hors la loi depuis le début du régime soviétique, alors que les Sionistes étaient tous morts en 1926, ou disparus en Sibérie. La caution du professeur Carr ne rend pas ces énormités plus acceptables.

6. — Plusieurs passages du faux Litvinov sont pour servir les intérêts du pouvoir soviétique et couvrir le faussaire de ce côté. Ainsi, celui qui impute aux généraux fusillés des sympathies pro-allemandes, des intentions de renverser le régime soviétique pour y substituer un gouvernement germanophile. Il s'agit de justifier l'exécution de Toukhatchevski et des milliers d'officiers exterminés par Staline. De toute évidence, c'est du Bessedovski, pas de Litvinov.

*
**

Après cela, M. Bertram Wolfe consacre quelques lignes à la « forged Sovietica » en général, qui contribue à discréditer ou à refouler les travaux sérieux sur le sujet. Il observe que Bessedovski a été plusieurs fois mis en cause, nommément pris à partie, dans plusieurs publications connues, et entre autres dans le *B.E.I.P.I.*, et qu'il s'est prudemment tenu coi. Le memorandum cite nos numéros 88 et 89 qui traitent des faux de Bessedovski en général et du faux Budu Svanidzé en particulier, y trouvant avec raison la confirmation de l'analyse faite du faux Litvinov en parallèle avec les *Revelations* de Bessedovski.

Le Parti Communiste Algérien

LE Parti communiste existe en Algérie depuis 1924, mais pendant quinze ans il n'a été que la fédération algérienne du P.C. français. C'est au congrès de Villeurbanne que les communistes algériens obtinrent le droit à une autonomie formelle et que la fédération algérienne du P.C.F. se transforma en Parti communiste algérien ; en fait, il demeurait une simple filiale du P.C.F. dont il continuait à recevoir les directives.

De 1935 à 1951 la ligne du P.C.A. resta très hésitante et pleine de contradiction. Ainsi, le 7 juin 1936, le P.C.A. soutint la « charte revendicative du congrès musulman » et le projet Viollette qui prévoyait le droit de citoyenneté française pour tous les Algériens. A cette époque, les communistes algériens étaient en somme des défenseurs de la politique d'intégration qu'ils rejettent aujourd'hui ; et ils recherchaient surtout des accords avec les partis français de gauche représentés en Algérie dans le but de constituer une réplique du Front Populaire.

Par la suite, le P.C. algérien épousa fidèlement toutes les fluctuations politiques du P.C.F. Il reléguait au second plan la défense du peuple algérien pour mener une vaste campagne, en 1938, contre l'Italie et l'Allemagne nazie. A partir de 1939, au contraire, il dénonce, comme les communistes de France, la « guerre impérialiste » et entre dans l'illégalité.

En avril 1944, le P.C. algérien redevient légal ; ses représentants entrent au Comité de Libération nationale.

Au lendemain de la Libération, le P.C.A. ne se présentait pas comme maintenant, sous l'aspect d'un défenseur intransigeant de l'émancipation du peuple algérien. Au contraire, au 10^{es} congrès du parti communiste, Caballero — qui était alors secrétaire général du P.C. algérien — proclamait à la tribune que le peuple algérien ne voulait pas se séparer de la France. *L'Humanité* du 30 juin 1945 résumait en ces termes son intervention :

« *Ceux qui réclament l'indépendance de l'Algérie sont des agents, conscients ou inconscients, d'un autre impérialisme : Nous ne voulons pas changer notre cheval borgne pour un aveugle !. Au contraire, le P.C. algérien lutte pour le renforcement de l'union du peuple algérien avec le peuple de France...* »

En 1947, au moment où l'Assemblée nationale discutait à Paris du statut de l'Algérie, c'était encore dans le cadre de l'Union Française.

Ces volte-face devaient lui aliéner les sympathies des mouvements nationalistes.

Comprenant qu'il courait le danger d'être isolé, le P.C.A. s'est efforcé, depuis 1951, d'apparaître comme un parti nationaliste. Aux élections du 17 juin 1951, il se présentait sur un programme qui réclamait « *l'indépendance nationale dans la fraternité avec le peuple de France.* » Il recueillit 1,4 % des suffrages exprimés dans le deuxième collège et 20 % dans le premier collège.

En juillet 1951, il constituait le « front algérien pour la défense et le respect de la liberté », où entraient le M.T.L.D., l'U.D.M.A., les Ulemas et le P.C.A.

Ce front n'eut toutefois qu'une existence éphémère et, à la veille des événements de la Toussaint, le P.C.A. n'avait pas réussi à vaincre les préventions des nationalistes.

L'appareil directeur

Le parti communiste algérien est dirigé par un bureau de 5 secrétaires permanents :

Paul Caballero, condamné à un an de prison (récemment arrêté). — Bachir Hadj Ali. — Larbi Bouhali, condamné à un an de prison, en fuite (ce qui ne l'empêchait pas d'assister aux réunions du bureau). — Ahmed Akkache. — André Moine (1).

Outre ces secrétaires, sont membres du bureau politique les élus d'Algérie :

Pierre Fayet, député d'Alger. — Alice Sportisse, député d'Oran. — Rachid Dali Bey, conseiller général de Blida (département d'Alger. — Hadjères, conseiller général de Maison Carrée id.). — Camille Larribère, conseiller général d'Oran. — René Justrabo, délégué de Sidi Bel Abbès à l'Assemblée algérienne.

Outre ce bureau politique, on trouve un Comité

central qui se réunit environ une fois par trimestre et dont voici la composition :

Ahmed Hkellef	Abdelkader Babou
Pierre Fayet	Medjoub Barrahou
Taleb Bouali	Ahmed Keddar
Rachid Dali Bey	Aicha Dali Bey
Allegre	Mustapha Saadoun
Couronnet	Benamar Mahrouz
André Ruiz	Gadiri
Kaidi Lakhdar	Bouchamah
Jacques Salort	Laid Lamrani
Estorges	Di Giacomo
Stephane Zanettacci	Abdelhamid Boudiaf
Lucie Manaranche	William Sportisse
Gabrielle Benichou	Raffini
Abdallah Mokarnia	Perreto
Camille Larribère	Verdu
Blanche Moine	Palomba
René Justrabo	Milan

soit, sur 34 noms : 15 Musulmans, 2 Israélites et 17 Européens.

Le P.C. algérien est organisé en six régions, dont les responsables sont :

Région d'Alger : Jules Molina, Fernand Castello, Perreto, Ali Khodja, Jean Ronda.

Région de Blida : Abdelkader Hanachi, Oudjina Driss, Francis Verdu.

Région d'Oran : Louis Pelozuelo, Tayeb Melki, Camille Larribère, Mustapha Fodil, Roland Ivanez.

Région de Sidi Bel Abbès : Robert Vilar, Munoz, Mohamed Bouabdallah.

Région de Constantine : Azzedine Mazri, William Sportisse, Salim Mohamedik.

Région de Bône : Gilbert Balducci, Louis Rives, Abdelhamid Cheriak.

Chacune de ces régions est divisée en un certain nombre de cellules, dont voici une répartition approximative, en tenant compte que de nombreux militants adhèrent à plusieurs cellules dont notamment leur cellule d'entreprise et leur cellule de quartier de résidence :

Bône	10	cellules
Oran	22	—
Constantine	10	—
Sidi Bel Abbès	5	—
Alger	30	—
Blida	12	—

(1) Un des principaux dirigeants est incontestablement André Moine, ancien employé des aciéries du Boucau-Landes.

Moine fut membre des Jeunesses communistes depuis 1923. En 1926, on le retrouve secrétaire régional des J. C. et du P.C. dans le sud-ouest de la France.

En 1931 il partit pour Moscou avec Waldeck Rochet faire un stage de 18 mois à l'École Léniniste internationale. A cette Ecole, il acquit la formation nécessaire pour faire un parfait « révolutionnaire professionnel ». Sa femme Blanche Moine et sa belle-mère Madame Manon sont également des militantes fanatiques.

— Il faut accorder cependant une mention particulière à Camille Larribère, d'Oran. Docteur en médecine, Larribère est le fils du fondateur du P. C. en Oranie. Lui-même fut un des dirigeants du P. C. de Paris en 1924, période où il accomplissait ses études. Larribère est un spécialiste des problèmes militaires et insurrectionnels. C'est lui qui, sur l'ordre des services soviétiques et sous la direction d'un général de l'Armée rouge présent clandestinement à Paris, fonda et dirigea en 1925 la fameuse revue *Le militant rouge*, qui était entièrement consacrée aux études théoriques, techniques et pratiques de la lutte armée, du combat de rue et de

la technique insurrectionnelle. Larribère joua un rôle important dans les violents incidents qui éclatèrent lors du meeting tenu à Paris, rue Damrémont, en mai 1925 par les Jeunesses patriotes et qui provoquèrent la mort de plusieurs manifestants.

Larribère a toujours été en liaison directe avec les services spéciaux de l'U.R.S.S., parfois même à l'insu des organes réguliers du P.C.

— Paul Caballero est un ancien élève des Ecoles centrales du P.C.F. Il fit partie des équipes spéciales dirigées par Vittori, technicien des questions illégales et militaires du Parti.

— Justrabo a également accompli plusieurs stages à l'Ecole centrale du P.C.F. Il fut envoyé par la direction du parti à Sidi Bel Abbès avec mission de renforcer l'action communiste dans ce secteur capital (centre et principal dépôt de la Légion étrangère, bastion important de cheminots).

— André Ruiz a accompli plusieurs voyages en U.R.S.S. et à Prague. Son activité et ses liaisons internationales s'abritent derrière son appartenance à la S.F.I.O. Il a fait un stage à l'Ecole centrale du P.C.F. et un autre à l'Ecole des cadres de la C.G.T. Il est un des principaux agents de Dufriche.

Importance des effectifs

Les effectifs communistes se décomposent comme suit par département :

Alger : 6 à 7.000 inscrits ; Oran : 4.000 ; Constantine : 3.000.

Les seuls chiffres valables pour déceler l'importance électorale des communistes sont ceux obtenus aux dernières élections législatives. La signification de ces chiffres est toutefois contestable, et cela pour deux raisons. En premier lieu, les listes électorales établies par le P.C.A. ne se présentent pas sous l'étiquette communiste, ce qui crée une équivoque, renforcée par le fait qu'elles comprennent des personnes moins connues comme communistes que comme citoyens. D'autre part, l'influence communiste en Algérie s'est modifiée depuis les événements du 1^{er} novembre 1954 ; elle a considérablement baissé dans le 1^{er} collège et s'est au contraire plutôt consolidée dans le second.

A ce jour, le P.C.A. disposait de 6 élus :

— Deux députés du 1^{er} collège : Fayet (Alger) et Sportisse (Oran) ;

— Un délégué à l'Assemblée algérienne du 1^{er} collège : Justrabo (Sidi Bel Abbès) ;

— Un conseiller général du 1^{er} collège : Larribère (Oran) ;

— Deux conseillers généraux du 2^{me} collège : Rachid Dali Bey (Blida) et le Docteur Hadjères (Maison Carrée).

Il est à noter qu'il n'y a eu aucun élu dans le département de Constantine.

Le recrutement a subi les mêmes fluctuations que l'influence électorale. Depuis le 1^{er} novembre 1954, le recrutement s'est raréfié parmi les Européens, chez qui a joué une certaine solidarité englobant toutes catégories sociales. Il s'est développé au contraire chez les Musulmans, d'autant plus que le M.T.L.D., seul parti nationaliste qui recrutait parmi le peuple était dissous et que l'U.D.M. de Ferrat Abbas est surtout un parti de petits bourgeois et de fonctionnaires. Cependant, le P.C.A. demeura suspect aux militants nationalistes, ce qui freina sérieusement le recrutement.

De toutes façons, il faut compter environ 20% d'adhérents Européens comparativement aux Musulmans.

La presse du parti

La presse du parti communiste comprend un quotidien et deux hebdomadaires :

Le quotidien *Alger républicain* est installé à Alger, 9 boulevard Laferrrière et tiré sur les presses de la S.N.E.P. Il n'a pas l'étiquette communiste et cherche à se présenter comme le seul journal de gauche d'Algérie. Il tire en moyenne à 18.000 exemplaires, atteignant 20.000 les samedi et lundi à cause des pages sportives et 22.000 le mardi grâce à l'adjonction du *Travailleur algérien*, organe officiel de la C.G.T. Ce tirage couvre les trois éditions départementales.

Alger républicain a pour directeur Henri Allège, ancien dirigeant clandestin du P.C.A. Sous couvert d'un avancement, sa nomination de directeur est en réalité plutôt une disgrâce, Allège n'ayant pas donné satisfaction dans le travail illégal.

L'organe officiel du P.C.A. est l'hebdomadaire *Liberté*, installé 2, rue des Tanneurs à Alger, où se trouve également le siège de *l'Algérie nouvelle*, organe officiel du P.C.A. en langue arabe.

Liberté tire sur les presses de la S.N.E.P. à 12 ou 13.000 exemplaires et *l'Algérie nouvelle* à 6 ou 7.000. Ce dernier organe n'est que théoriquement hebdomadaire ; en fait, il ne paraît que tous les 3 ou 4 mois, les imprimeries en langue arabe étant l'objet d'une surveillance sévère, ce qui amène le P.C.A. à en changer à chaque nouvelle parution.

Pratiquement, *l'Algérie nouvelle* est composée avec des articles de *Liberté* traduits en arabe.

La ligne politique

La politique générale du P.C.A. est conforme à celle de tous les partis communistes européens. Mais elle réserve naturellement une longue place aux thèses coloniales du léninisme, assorties de multiples références aux ouvrages de Staline sur les nationalités.

Les thèmes principaux sont la lutte contre le colonialisme, plus particulièrement contre tout ce qui peut aider à une entente économique entre l'Afrique et l'Europe. Jusqu'à la dissolution du P.C.A., l'Eurafrique était une des cibles de prédilection. Le P.C. algérien prônait également la lutte pour l'indépendance des peuples et pour l'instauration d'un gouvernement algérien issu de consultations populaires sur la base de soviets où, évidemment, le peuple serait représenté par le P.C.A., la C.G.T. et toutes les organisations satellites.

Depuis 1948, le P.C.A. n'a plus aucun rapport avec les autres partis français existant en Algérie. Prévoyant sa dissolution, il s'est efforcé d'échapper à l'isolement. C'est ainsi que, lors de la réunion préparatoire pour la création d'un *Rassemblement de la gauche libérale*, un délégué communiste intervint pour demander d'inclure dans cette nouvelle gauche toutes les organisations satellites et la C.G.T. Mais sa proposition n'eut aucun écho.

Avec les partis musulmans, la situation est plus complexe. Les liens avec le M.T.L.D. et l'U.D.M.A. ont été sévèrement relâchés. Le P.C.A. n'a jamais réussi, en effet, à se faire accepter par les nationalistes algériens comme une organisation vraiment nationale (2). Sa prise de position en flèche contre la C.E.D. n'a fait qu'accroître cette méfiance. Toutefois, les contacts ont toujours été maintenus au sein d'organismes tels que le Front national ou l'Association de la Presse démocratique, qui ne groupe que les représentants de la presse communiste et nationaliste.

Depuis le 1^{er} novembre 1954, le P.C.A. s'est efforcé de regrouper les anciens membres du M.T.L.D. mais sans résultats. Il conserve toujours des contacts avec l'U.D.M.A., ne serait-ce qu'au sein des comités de lutte contre l'état d'urgence et des comités de secours aux victimes de la répression.

Le rôle du P.C.A. dans la rébellion

Il est assez difficile de définir avec précision le rôle des militants communistes dans les événements qui se déroulent en Algérie depuis le 1^{er} novembre 1954. On peut certes relever un certain nombre de faits suspects. A la veille des attentats, il y avait à Batna deux rédacteurs d'*Al-*

(2) Voir la polémique contre *l'Algérie libre*, organe du M.T.L.D. et *Liberté*, que nous avons publiée dans notre numéro du 16-30 juin 1954.

ger républicain. On a signalé par ailleurs le cas de Mohamed Guerrouf, en liaison avec les rebelles et celui d'Alice Sportisse dirigeant une délégation de parlementaires dans l'Aurès et prenant contact avec les populations rebelles. D'autres faits, moins connus, ne laissent pas d'être suspects également. Dans les régions troublées, on a pu constater, à la veille des soulèvements, la présence d'un certain nombre d'instituteurs communistes qui, métropolitains pour la plupart, avaient été mutés de France en Algérie. D'autre part un certain nombre de techniciens communistes des P.T.T., avaient réussi, en 1953, à s'implanter dans les centraux téléphoniques de Bône et de Constantine. Pourquoi le département de Constantine, où l'influence communiste a toujours été des plus réduites, était-il l'objet d'un tel travail ? A ces questions, il n'est pas possible d'apporter actuellement une réponse précise, mais ces faits, pris dans leur ensemble, ne laissent pas d'être troublants.

On pourrait signaler d'ailleurs un effort analogue dans une région qui n'a pas encore été touchée par le soulèvement, celle d'Orléansville. Le dirigeant communiste de cette région, Marouf, ancien élève de l'École de Bobigny a profité du séisme pour transformer la région en un véritable fief communiste, grâce aux dons collectés par la C.G.T. et le Secours populaire, grâce aussi aux subventions accordées par les gouvernements de démocratie populaire. Même les travailleurs

qui ont été envoyés dans la région pour la reconstruction ont été choisis par la C.G.T. et le P.C.A.

Action auprès de l'armée

On n'a jamais détecté, en Algérie, les signes d'un travail de sape dans l'armée. Il y a bien eu des colis de livres « progressistes » adressés par la *Librairie nouvelle* (qui dépend du P.C.A.) à des militaires en garnison dans les différentes villes d'Algérie, mais ces colis ont toujours été détectés à temps par les services de sécurité. Le travail chez les étudiants a été plus poussé. Il faut citer en particulier les instructions données aux étudiants communistes pour les obliger à suivre la préparation militaire supérieure. Des réunions spéciales ont été organisées pour les étudiants musulmans dans une petite ville de la banlieue d'Alger, réunions qui comportent de véritables cours de sabotage.

Le bénéfice de la légalité a été évidemment fort utile au parti communiste, qui a pu exploiter les avantages pendant que les partisans nationalistes étaient dissous.

Aujourd'hui le parti communiste a été atteint à son tour par la dissolution. Il perd de ce fait de nombreuses possibilités. Mais il est vraisemblable, que dans la mesure où il pourra reconstituer des cadres dans la clandestinité, il s'efforcera de noyauter les forces insurrectionnelles dont Allal El Fassi a annoncé la création.

L'évolution de l'économie yougoslave

LA Yougoslavie bénéficie en Occident, pour ce qui est de son développement économique, du même préjugé favorable que l'Union soviétique. C'est un fait que sans incliner vers le communisme, beaucoup s'imaginent que Lénine, puis Staline ont eu le grand mérite de donner à la Russie un appareil économique moderne avant eux entièrement inexistant. Telle la légende de « la place vide », dont on a fait justice ici-même (cf. *B.E.I.P.I.*, n° 88, 1953 : *Staline et la légende de la place vide*). De même, quoiqu'ils pensent du peu d'éclat de l'économie yougoslave, nombre de gens concluent qu'il y a malgré tout progrès par rapport à l'avant-guerre. Aussi est-il nécessaire, pour juger de l'efficacité du nouveau régime, de comparer les résultats obtenus dans le système « socialiste » d'aujourd'hui avec ceux qu'on enregistrait dans l'économie « capitaliste » d'autrefois.

La production hier et aujourd'hui

Le gouvernement yougoslave a publié en décembre 1954 le premier Annuaire statistique qui contienne des données sur la situation de la Yougoslavie actuelle comparée dans la plupart des cas avec l'état des choses avant la guerre. Voici ces données.

I. — *Agriculture.* — *Surface des terres cultivées* : (en milliers d'hectares) :

1939 : 10.160,4 ; 1953 : 9.810,6 (donc 96,6 % de ce qu'elle était en 1939, bien que le territoire yougoslave ait été augmenté de l'Istrie).

Blé (en tonnes) :

1938 : 3.029.937
1939 : 2.875.612
1952 : 1.676.635
1953 : 2.506.101

Si l'on compare deux bonnes années : 1939 et 1953, il apparaît que la production « socialiste » représentait en 1953 87,1 % de celle de 1939.

Maïs (en tonnes) :

1938 : 4.755.877
1939 : 4.045.606
1952 : 1.470.263
1953 : 3.831.021

L'année 1954 a accusé une chute encore plus sensible. D'après la déclaration du 10 juillet 1955 du chef de l'économie planifiée socialiste yougoslave, Svetozar Voukmanovitch-Tempo, les indices de la production annuelle de ces deux céréales ont évolué ainsi (la production moyenne 1935-1939 a été prise comme base pour ces calculs et égale 100) :

	<i>Blé</i>	<i>Maïs</i>
1951	90	90
1952	67	33
1953	99	86
1954	55	67

Voukmanovitch-Tempo concluait : « *Ce retard est encore plus grave si l'on considère la consommation par habitant, en raison de l'augmentation numérique de la population* ».

Ce déclin a eu pour conséquence directe un renversement dans le domaine du commerce extérieur : d'exportatrice de blé et de maïs qu'elle était autrefois, la Yougoslavie est devenue importatrice. L'agriculture représentait, avec l'élevage et l'industrie forestière, la partie la plus importante de l'exportation : en 1933, les 3/4 des exportations, soit 2.537 millions sur un total de 3.377 millions de dinars, revenaient aux produits exportés par ces trois branches de l'activité économique, et les produits agricoles représentaient

à eux seuls 38 % de ce total. Le livre *La Yougoslavie par les chiffres*, édité en 1937, disait : « Dans les bonnes années, la Yougoslavie peut exporter 50.000 wagons de blé et de farine et près de 100.000 wagons de maïs ».

Par contre, en 1954, la Yougoslavie s'est vu obligée d'importer des Etats-Unis 1.100.000 tonnes de blé, et au début de juillet 1955 on déclarait à Belgrade : « Cette année encore, suivant les experts les plus qualifiés, même dans l'hypothèse d'une bonne récolte, le déficit atteindra sans doute un chiffre voisin de 500.000 tonnes ». (« *Le Monde* » 12 juillet 1955).

L'importance du cheptel est également inférieure à ce qu'elle était avant guerre. On lisait, dans *La Yougoslavie par les chiffres*: « Le nombre de têtes de son cheptel assure à la Yougoslavie l'une des premières places en Europe parmi les pays d'élevage. L'élevage couvre en totalité les besoins du pays et fournit en même temps un des principaux articles d'exportation ».

L'Annuaire statistique actuel fournit les chiffres suivants (en milliers) :

Chevaux :

1931 : 1.332
1953 (janvier) : 1.126,4

Porcs :

1931 : 5.036,3
1953 : 4.519,7

Volailles :

1931 : 19.859,3
1953 : 19.576,5

La consommation moyenne par habitant est donc inférieure à ce qu'elle était avant guerre. D'après *Borba*, organe du P.C.Y. (1^{er} janvier 1955), elle aurait évolué annuellement ainsi par habitant :

	1939	1953
Viande (en kg)	22,4	20,5
Beurre (en kg)	6,9	8,8
Lait (litre)	141,0	99,0
Œufs	75,0	44,0

Et la situation ne s'est pas améliorée depuis 1953 !

II. — *Industrie.* — L'agriculture étant incontestablement en retard et déficitaire par rapport à 1939, on serait porté à croire que l'industrie au moins a réalisé des progrès, puisque les communistes y consacrent tous leurs soins. C'est le développement de l'industrie qui doit ouvrir la voie au « socialisme », et les communistes yougoslaves furent les premiers en Europe après la guerre à établir un Plan quinquennal d'édification socialiste. Pourtant l'examen des divers secteurs de l'industrie yougoslave avant guerre et aujourd'hui, (toujours selon l'Annuaire officiel), est loin d'inciter à l'optimisme.

Il apparaît au contraire, que le développement industriel, s'il a quelquefois rattrapé le niveau d'avant guerre, ne l'a que rarement dépassé. La Yougoslavie dite bourgeoise, dépourvue de Plans quinquennaux, de socialisme scientifique, de travail volontaire et de brigades de choc arrivait à développer son industrie, sans recourir à des crédits et à des dons fantastiques de l'Occident et sans provoquer l'appauvrissement de son agriculture :

Charbon (en milliers de tonnes) :

1927 : 4.745
1939 : 7.032
1946 : 6.652
1953 : 11.246

De 1927 à 1939, l'augmentation fut donc de 48,2 % et de 1946 à 1953, de 69 %.

Fer brut (en milliers de tonnes) :

1935 : 21
1939 : 101
1946 : 84
1953 : 270

Entre 1935 et 1939, en quatre ans, la Yougoslavie avait augmenté sa production de 380,9 % et de 1946 à 1953, en sept ans, elle l'a augmenté de 221,4 % seulement.

Cuivre (en milliers de tonnes) :

1932 : 303
1939 : 984
1946 : 646
1953 : 1.344

En sept ans, de 1932 à 1939, la Yougoslavie a augmenté sa production de 224,7 %, alors que dans le même laps de temps, après la guerre, elle ne l'a augmenté que de 108 %.

Plomb : la production a presque doublé :

1939 : 777.000 tonnes
1953 : 1.432.000 tonnes

Bauxite : Production très inférieure à celle d'avant-guerre :

1939 : 719.000 tonnes
1953 : 462.000 tonnes

Si l'industrie lourde à laquelle le régime a consacré tous ses efforts a enregistré quelques progrès ceux-ci ont été moins considérables encore dans l'industrie légère. Par exemple :

Production de chaussures (en milliers de paires) :

1939 : 2.396
1953 : 2.289

Chemins de fer. La Yougoslavie disposait en fait de voies ferrées (kilomètres) :

1930 : 9.167
1939 : 9.647
1946 : 9.900
1953 : 11.619

Automobiles (parc) :

1938 : 13.561
1953 : 10.049

Ce dernier chiffre représente 74,1 % de celui d'avant-guerre.

Camions (parc) :

1938 : 4.286
1953 : 19.641

Navires de transport de voyageurs. La Yougoslavie disposait en 1939 de 185 unités avec 400.944 tonnes ; en 1953 de 174 unités avec 255.305 tonnes.

Cargos :

1939 : 96 avec 348.177 tonnes
1953 : 105 avec 221.976 tonnes

Avions de transport de voyageurs :

1939 : 14
1953 : 13

Depuis, de nouvelles lignes internationales ont été inaugurées. Elles sont souvent déficitaires et incapables de supporter la concurrence des grandes compagnies internationales ; c'est ainsi que

sur la ligne Paris-Belgrade-Beyrouth, il n'y a pas eu un seul voyageur pendant le premier semestre de 1955.

La crise du logement qui sévit en Yougoslavie sera mieux comprise si on tient compte des chiffres suivants :

Immeubles construits :

1919-1930 :	111.542
1931-1940 :	96.077
1946-1950 :	24.957

Le nombre relatif à la période 1946-1950 représente 44,7 % de ce qu'il fut pour 1919-1923 et 51,9 % de ce qu'il fut entre 1931 et 1935.

La commission économique des Nations Unies pour l'Europe a publié à la fin du mois d'août 1955 une statistique sur la construction des logements en Europe en 1954 des deux côtés du rideau de fer : la Yougoslavie est au dernier rang. Le nombre de logements construits en 1954 par millier d'habitants est le suivant : Norvège 10,5 ; Allemagne occidentale 10,2 ; Hollande 6,7 ; U.R.S.S. 5,9 ; Belgique 5,1 ; France 3,8 ; Italie 3,6 ; Hongrie 3,1 ; Allemagne orientale 2,3 ; Yougoslavie 2,0.

Le plan quinquennal et ses réalisations

Premier pays, après l'U.R.S.S., à avoir inauguré un Plan quinquennal, le 1^{er} janvier 1947, la Yougoslavie se proposait de le réaliser, à l'instar de l'U.R.S.S., en moins de cinq ans. C'est le contraire qui se produisit : non seulement les cinq années furent nécessaires mais elles furent insuffisantes : il fallut une année de plus ; en 1951 on annonça que le plan s'étendrait sur 1952 et depuis lors on n'a plus entendu parler de lui. Aujourd'hui, au lieu de Plan quinquennal on parle de Plan social.

Le même Annuaire statistique fournit les indications suivantes :

	Plan 1947	Réalisations 1952	
Charbon (milliers de tonnes)	16.500	12.098	(11.246 en 1953)
Naphte d°	450	151	
Acier d°	760	442	
Fer brut d°	550	273	(270 en 1953)
Ciment d°	2.200	1.291	
Machines agricoles (unités)	34.000	6.761	
Wagons de marchandises (unités) ...	5.500	210	
Tracteurs (unités) .	1.500	789	
Locomotives (unité)	200	0	
Wagons de voyageurs (unités) ...	280	0	
Machines-élevatrices (unités)	1.500	0	

A plus forte raison le Plan quinquennal a échoué dans l'agriculture : en prenant pour base 100 la production en 1939, il prévoyait une augmentation atteignant 152 %. Au lieu de cela, la production agricole est restée dans tous les domaines inférieure à celle de 1939.

Aide capitaliste à l'économie socialiste

La Yougoslavie dite bourgeoise, en 23 années d'existence, avait reçu de l'étranger moins de 100 millions de dollars, et c'était à titre d'em-

prunt. La Yougoslavie dite socialiste a reçu par contre au cours de dix ans de son existence : de 1945 à 1951 : 901.200.000 dollars venant en grande partie des Etats-Unis au titre d'aide (par l'UNRA) à la Yougoslavie comme pays allié dévasté par la guerre.

Vers le milieu de 1951 le gouvernement yougoslave, invoquant surtout la situation politique et économique créée par la résolution du Kominform en 1948, s'adressa aux gouvernements des Etats-Unis, de l'Angleterre et de la France en leur demandant une aide économique. Une décision favorable fut prise, que l'acte diplomatique formulait ainsi : « *En accordant leur aide, les trois gouvernements désirent aider la Yougoslavie à maintenir sa capacité dans la défense de l'indépendance nationale. L'intention des trois gouvernements est, en même temps, que cette aide contribue à réaliser la stabilité économique du pays, y compris le maintien d'un ravitaillement adéquat... et l'élimination de la nécessité de l'aide extraordinaire.* » A ce propos, Bogdan Crnobrnja, ministre-adjoint du commerce extérieur écrivait dans la revue *Questions actuelles du socialisme* (juin-juillet 1952) : « *Notre pays est le seul au monde qui reçoive l'aide tripartite (U.S.A., Angleterre, France), malgré le fait que les deux derniers de ces pays ont eu aussi à lutter contre des difficultés économiques intérieures* ».

Cette aide peut être évaluée comme suit (du 1^{er} juillet 1951 au 1^{er} juillet 1952) :

a) Etats-Unis : 29 millions de dollars ;

b) Aide tripartite : 120 millions de dollars, dont 78 venant des Etats-Unis et 14,4 millions de la France ;

c) Aide en produits alimentaires : 100.625.170 dollars, dont 64.220.000 du gouvernement américain et 35.315.270 de l'organisation américaine C.A.R.E.

En tout pour cette année budgétaire l'aide s'élevait à 249.625.170 dollars, à la suite de quoi le même Crnobrnja concluait fièrement : « *Tout cela représente un succès de notre politique extérieure* », sans dire que cela traduisait en même temps l'échec d'une politique économique.

L'année suivante (du 1^{er} juillet 1952 au 1^{er} juillet 1953), la Yougoslavie obtint une nouvelle aide tripartite : les Etats-Unis versèrent 121.750.000 dollars, la Grande-Bretagne et la France réunies 21.000.000 de dollars.

Chaque nouvelle année était loin d'apporter la stabilité économique dont parlait le traité signé avec les trois puissances, aussi la Yougoslavie fut-elle obligée de demander chaque fois la prolongation de cette aide. Svetozar Voukmanovitch-Tempo dans son exposé de la politique économique devant le Parlement titiste, le 27 décembre 1954, déclarait que l'aide totale reçue de ces trois puissances (jusqu'à la fin de l'année budgétaire 1953-54) s'élevait à 428.600.000 dollars. Mais cette année l'aide n'a pas cessé, l'Amérique a accordé 40.000.000 de dollars et offert à la Yougoslavie 850.000 tonnes de blé, ce qui portait le montant de l'aide à plus de 92.000.000 de dollars, à quoi s'ajoutaient 5.600.000 dollars venus de Grande-Bretagne. Finalement, au lieu de 850.000 tonnes de blé, la Yougoslavie en a reçu 1.100.000 au cours de cette année fiscale.

A ces envois d'argent et de produits alimentaires, il faut ajouter deux autres formes d'aide : les crédits à long ou à court terme, qui atteignaient environ 300 millions de dollars à la fin de 1954 et l'équipement militaire avec avions à réac-

tion et tanks, pour une valeur approximative de 500 millions de dollars.

Le total des aides reçues entre 1945 et 1955 atteint le chiffre astronomique de plus de 2 milliards de dollars.

La balance commerciale yougoslave a terriblement souffert de cette situation doublement malsaine : baisse de la production agricole, échec du Plan quinquennal et nécessité impérieuse de survie grâce à l'aide étrangère. Lorsque l'aide commençait à arriver, les dirigeants yougoslaves prévoyaient que la balance commerciale devrait s'équilibrer au plus tard en 1955. Ce n'est pas ce qui s'est produit en réalité.

L'Annuaire statistique donne cette comparaison entre 1939 et 1953 :

	Exportations (en milliers de tonnes)	Importations
1939	3.464	1.126
1953	2.888	1.301

La valeur exprimée en millions de dinars, selon les prix courants de ces deux époques, donne l'écart suivant :

	Exportations	Importations	
1939	5.521,0	4.574,4	= + 946,6
1953	55.794,2	77.419,1	= - 21.624,9

Les dettes yougoslaves à l'étranger s'élevaient à la fin de 1954, selon la déclaration de Voukmanovitch-Tempo, à 400 millions de dollars.

Aggravation

de la situation économique en 1955

Le 26 novembre 1954, M. Todorovitch, ministre de l'économie nationale, déclarait devant le Parlement communiste : « *Les prévisions de notre Plan économique et social pour maintenir un niveau de vie en 1954 égal à celui de la fin de 1953 ne se sont pas réalisées. Tout au contraire, le niveau de vie a dans une certaine mesure baissé à la suite de la hausse des prix.* »

Le véritable sens de cet aveu ressort clairement à la lumière de la statistique officielle sur l'indice de salaire réel d'une famille de quatre membres, en 1939 et en 1953 :

Famille d'employés : 1939 : 100 ; 1953 : 81.

Famille d'ouvriers : 1939 : 100 ; 1953 : 147.

Cette comparaison appelle une restriction essentielle : en 1953 il y avait plus de salariés qu'en 1939 dans une famille de quatre membres. Compte tenu de cet avantage statistique, il ressort que la famille d'employés vivait en 1953 moins bien qu'en 1939. L'abaissement du niveau de vie en 1954, dont parlait Todorovitch a été sensible aussi bien chez les ouvriers que chez les fonctionnaires. Il se poursuit encore en 1955.

Au cours de la première moitié de 1955 les prévisions économiques faites en décembre 1954 se sont révélées fausses : les recettes n'atteignaient pas le total espéré et le déficit dépassait la somme prévue. Le rapport semestriel du gouvernement disait au sujet du commerce extérieur que les exportations au lieu d'augmenter, selon les prévisions, de 6.500.000 dollars, avaient diminué de 7.300.000. Une hausse des prix en résulta, au point que, en six mois, le pouvoir d'achat des salariés diminua de presque 30 %. Tous les produits alimentaires augmentèrent pendant le premier semestre de 21 %, tandis que le beurre passait de 450 à 650 dinars.

Le 10 juillet 1955, Voukmanovitch-Tempo a annoncé une hausse autoritaire des prix : pour

le pain, 12 dinars par kilo, c'est-à-dire 33 %. Les prix, selon *Borba*, du 25 juillet 1955, étaient les suivants à un marché de Belgrade :

Pain : 48 dinars (il ne s'agit pas de pain blanc dont le prix varie de 72 à 80 dinars).

Pommes de terre : 35 dinars le kilo.

Lait : 40-50 dinars le litre.

Œufs : 15-18 dinars la pièce.

Enfin, 1 kilo de viande de veau coûte 400 dinars, contre 250 en 1954 ; un kilo de café : 2.800 dinars ; 1 kilo de thé : 4.000 dinars ; 1 costume pour homme : 30 à 35.000 dinars.

Le gouvernement a augmenté par le même décret les salaires, les traitements et les retraites de 500 dinars par mois, et de 240 dinars l'allocation familiale, ce qui n'a guère modifié la situation matérielle des ouvriers et des fonctionnaires, étant donné que le salaire mensuel ouvrier moyen varie de 10.000 à 12.000 dinars ; qu'un professeur ou un médecin débute avec 8.700 dinars ; le plus haut traitement de fonctionnaire (professeur d'Université) atteint plus de 20.000 dinars (1).

Dès la promulgation de ces mesures, le gouvernement yougoslave a réclamé à l'étranger de nouveaux crédits et une nouvelle aide économique. Mais, seule différence, il s'adressait cette fois, non seulement à l'Amérique mais à l'Union soviétique. Le 1^{er} septembre dernier a été signé au Kremlin un accord commercial avec l'U.R.S.S., au terme duquel celle-ci accorde un crédit de 54 millions de dollars à la Yougoslavie (pour le paiement de matières premières achetées en U.R.S.S.) et en outre un prêt de 30 millions de dollars pour un délai de dix ans, avec 2 % d'intérêt. Deux jours plus tard, le gouvernement yougoslave s'adressait à Washington pour demander une aide de 40.500.000 dollars. Bel exemple de l'application de la politique baptisée par Tito « coexistence active ».

Les causes de cette situation

A quoi est due cette évolution de l'économie yougoslave ? Les experts qui visitent le pays au nom de la Commission économique de l'O.N.U. pour l'Europe, ne cachent nullement leur mauvaise opinion. Les journalistes réagissent différemment selon qu'ils séjournent longtemps ou non en Yougoslavie.

On peut penser que le pays est pauvre et que tous les efforts du régime ne peuvent aboutir à lui donner la prospérité, comme ce correspondant d'un journal français de province, *Le Petit Macconnais* qui, après avoir remarqué combien la vie était difficile en Yougoslavie écrivait « ... la Yougoslavie est un pays pauvre... la vie y est dure depuis toujours, en raison de la nature du sol... » Au contraire, le correspondant à Belgrade de la *Tribune de Lausanne* écrivait dans le même temps : « *Pourtant, la Yougoslavie est un pays fertile et riche. Il a toujours été un des plus grands exportateurs de matières grasses. Son blé était apprécié dans toute l'Europe. Du sucre, il y en eut toujours assez comme au demeurant de toutes les denrées, pourtant exportées en grandes quantités. Aujourd'hui, ces denrées, la Yougoslavie est obligée de les importer à grands frais.*

(1) Sans être exclusivement imputables à des raisons d'ordre économique, les évactions de citoyens yougoslaves — des jeunes pour la plupart — ont continué en 1955. Depuis la signature du Traité de paix jusqu'à la fin de septembre 613 personnes se sont réfugiées en Autriche, venant des trois pays communistes voisins, dont 20 Tchécoslovaques, 51 Hongrois et 542 Yougoslaves.

On s'explique mal la chose. La terre serait-elle devenue moins fertile ? Les paysans ne la travailleraient-ils plus avec la même ardeur qu'autrefois ? A la première question on peut répondre un « non » catégorique. A la deuxième ? Evidemment il y a quelque chose à dire. »

La contradiction frappante entre l'opinion de ces deux journalistes s'explique pourtant facilement : le premier qui dit que le pays est pauvre l'a parcouru en touriste pendant seulement trois semaines ; le second qui parle en connaissance de cause y réside comme correspondant permanent depuis plusieurs années et il comprend la langue.

On a aussi bien souvent dit que la guerre avait ravagé la Yougoslavie au point de rendre impossible un relèvement rapide de l'économie. Dix ans après la fin de la guerre, cet argument est moins valable.

En 1929, personne ne l'invoquait en Yougoslavie, alors que la Serbie était le pays où la guerre avait tué le plus d'hommes. Ce prétexte est fallacieux surtout pour l'agriculture : en octobre 1944, à la fin de l'occupation allemande, alors que les communistes entraient à Belgrade, Vladimir Dediyer écrivait dans son « *Journal* », tome III, p. 268 : « *Une chose m'a agréablement frappé. En Serbie il y a énormément de nourriture. Il n'y aura pas de famine à Belgrade. Il n'y en aura pas non plus à Kraïna, ni à Lika, ni à Piva, car les Serbes de Serbie enverront à leurs frères du pain et le reste...* » C'était là une préfiguration de la situation actuelle : là où les communistes régnaient (Lika, Kraïna, etc.) il était déjà nécessaire d'amener la nourriture des régions qui leur avaient échappé. La Yougoslavie étant devenue tout entière communiste, ce n'est plus la Serbie ; c'est l'Occident qui continue d'envoyer du pain.

Une troisième explication courante a également perdu toute sa valeur aujourd'hui : le blocus économique de l'U.R.S.S. et de ses satellites plonge la Yougoslavie dans ces difficultés économiques. L'argument semblait plausible après 1948, mais il ne l'est plus après 1953. Ce blocus a complètement cessé en 1953/54 (l'accord commercial soviéto-yougoslave prévoit un volume d'échange d'une valeur de 70 millions de dollars par an), mais la situation n'a pas cessé d'empirer depuis 1954.

La seule explication est que le système et ses dirigeants sont coupables. L'expérience économique du socialisme yougoslave a montré que la

prétendue supériorité de l'économie socialiste sur l'économie capitaliste n'existe pas plus à l'intérieur qu'à l'extérieur du bloc soviétique. Les expériences et les tournants de l'économie yougoslave, de 1947 à 1955 ont été tels que le régime n'a pu atteindre aucun des objectifs qu'il s'était fixés.

S'ils ont réussi à mettre sur pied pendant la guerre, le mouvement insurrectionnel et la police, après la guerre, l'armée et la bureaucratie, les dirigeants communistes yougoslaves ne sont pas parvenus à équilibrer leur économie. La balance commerciale ou le mécanisme des prix ne se laissent pas contrôler par les mêmes moyens que la population yougoslave. Pour les manier, il faut savoir quelque chose ; pour être un dirigeant dans l'appareil il suffit d'être un fidèle communiste, mais dans l'économie cela ne suffit pas. Les mêmes chefs communistes qui ont réussi à organiser le mouvement communiste, se sont révélés incompetents, lorsqu'il s'est agi d'organiser l'économie socialiste ; il y faut une science qui ne s'apprend pas aussi facilement que le maniement des armes. Boris Kidritch, ancien étudiant en chimie, premier chef de l'économie planifiée yougoslave, a laissé au moment de sa mort en 1953, une situation tellement confuse qu'aucun agent du Kominform n'aurait pu souhaiter pire. Son successeur Svetozar Voukmanovitch-Tempo, après la guerre chef des commissaires politiques dans l'Armée de Tito, promu chef de l'économie yougoslave, a eu la franchise de déclarer devant le Plénum du Comité central du P.C. de Yougoslavie, en janvier 1954, au moment de l'affaire Djilas : « *Quant à moi, je ne suis pas compétent au point de vue théorique. Je n'ai pas eu le temps de me former théoriquement, car je me suis occupé surtout du travail politique pratique.* » Si la théorie communiste est ignorée de l'homme qui est responsable de son application, quel doit être le niveau de ses lieutenants...

Après dix années, le système communiste yougoslave n'a pas réussi à rendre à la population le niveau de vie qui était le sien avant son avènement. Si, par la force des choses la population retrouve un jour ses conditions de vie de jadis, alors le régime célébrera la grande victoire du socialisme. Là réside une grande force du communisme : après avoir anéanti les conditions d'existence trouvées à son accès au pouvoir, il ne peut les reconstituer qu'après de longues années de privations. C'est ce qu'il appelle alors le « triomphe du socialisme. »

LE COMMUNISME DANS LE MONDE LIBRE

Le parti communiste de l'Inde à la veille de son quatrième congrès

EN décembre prochain se tiendra à Kozhikode, dans la région de Malabar, au sud du pays, le IV^{me} Congrès du P.C. de l'Inde. La presse du P.C. rapporte que les organisations du Parti procèdent à une préparation active : les militants étudient la résolution de la session de juin du Comité central : « *Le parti communiste dans la lutte pour la paix, la démocratie et le progrès national* », ainsi que d'autres documents relatifs au prochain congrès.

New Age, revue politique mensuelle du Parti, est en train de publier une série d'articles spéciaux, dans lesquels les dirigeants du Parti expliquent la ligne à suivre désormais. L'hebdomadaire *New Age*, édité en anglais, a lui aussi entrepris la publication de documents sur la préparation du congrès : activité des organisations de base, enthousiasme des membres du Parti : *La population de Malabar a commencé de sa propre initiative la campagne des collectes de fonds pour le IV^{me}*

congrès. Ainsi, Poovollathil Mathu, mère paysanne du village de Mokeri, s'est rendue chez le secrétaire de la cellule du village et lui a déclaré qu'elle remettait aux fonds du congrès tous les fruits de son cocotier. Les ouvriers du domaine de Erumakoli, à Meppadi, ont décidé de verser le montant d'une journée de travail ». (reproduit dans *Pour une paix durable, pour une démocratie populaire*, 26 août 1955).

Ce congrès va mettre fin à une année politique très riche en événements pour le P.C. indien : elle débuta par la campagne électorale et une défaite dans l'Etat d'Andhra, continua par les voyages de Nehru en U.R.S.S. et leurs répercussions sur la tactique du P.C. et se poursuivit par le voyage du secrétaire du Comité central du P.C. indien à Moscou.

Les enseignements de la défaite électorale d'Andhra

Après la création du plus jeune Etat fédéral de l'Union indienne, Andhra, le parti du Congrès comptait dans son Parlement 59 sièges sur 140, alors que le P.C. disposait de 46 députés. Condamné à gouverner à l'aide d'une coalition fragile avec les petits partis locaux, le parti du Congrès fut mis en minorité en novembre 1954, le Parlement devint ingouvernable et de nouvelles élections furent fixées à février 1955.

Nehru, apôtre de la « coexistence pacifique » avec le monde communiste non seulement ne rechercha pas un modus vivendi avec les forces communistes d'Andhra, mais déclencha une campagne vigoureuse contre eux. Il envoya dans l'Etat d'Andhra son meilleur propagandiste, S.K. Patel, avec une équipe sélectionnée qui parcourut le pays en organisant des meetings anti-communistes. Enfin au milieu de janvier, Nehru se rendit lui-même à Andhra et fit une campagne électorale qui dura trois jours. A Vijayavada il exposa lentement et calmement devant une foule de plus de 100.000 personnes que la bataille pour l'indépendance contre les Anglais n'était rien à côté de la bataille à livrer pour édifier un Etat socialiste et élever le niveau de vie des populations. Ces buts, déclara-t-il, ne pourront être atteints que par un peuple uni et les communistes sont une force qui crée délibérément la désunion. Il rappela qu'un gouvernement communiste à Andhra serait continuellement en conflit politique avec le gouvernement central et détruirait tout espoir de progrès. Il insista également sur le caractère impie du communisme, point important dans un Etat où il n'existe pas un village sans temple.

Nehru disposait d'un autre atout électoral : l'attitude prise par Moscou. Les gouvernants soviétiques, conscients de l'utilité de la politique neutraliste de Nehru dans l'ensemble de la stratégie et de la tactique communistes, n'avaient nullement l'intention de compromettre leur politique à cause des résultats électoraux dans une lointaine province indienne. Dès qu'il fut évident que la politique extérieure neutraliste de l'Inde n'entraînerait pas l'admission des communistes dans le sein de la coalition gouvernementale (comme ce fut le cas à cette époque en Indonésie), ayant à choisir entre Nehru et le P.C., Moscou opta pour le premier. Un éditorial de la *Pravda* publié à la veille des élections non seulement louait les efforts pacifiques de Nehru en politique extérieure, mais commentait très favorablement sa politique sociale et économique.

Lorsque la répartition des sièges fut connue au lendemain des élections : 146 pour le Parti du

Congrès et 15 pour le P.C., la défaite écrasante des communistes fit sensation un peu partout. En fait, la répartition des mandats n'était pas un reflet fidèle de la répartition des voix : 144 candidats communistes étaient battus (dont 18 perdaient le cautionnement légal versé par chaque candidat), mais la répartition des suffrages était la suivante :

Parti du Congrès : 4.279.004

Parti communiste : 2.607.675

Par rapport aux élections parlementaires de 1952, le Parti du Congrès n'avait gagné que 400.000 voix, le P.C., au contraire, plus de 1.150.000 et le pourcentage des suffrages obtenus passait pour lui de 18 % en 1952 à 28 % en 1955.

Chacun cependant, y compris les communistes, qui avaient annoncé que l'Etat d'Andhra aurait le premier gouvernement de « démocratie populaire », considéra ce résultat comme un sérieux échec communiste. L'autocritique fut à l'ordre du jour dans la direction du P.C. et le secrétaire général, Ajoy Ghosh, déclara dès la publication des résultats que c'était « une surprise et un choc qui étonnait beaucoup d'ouvriers, de paysans et de gens de toutes les couches de la population qui s'attendaient à avoir le premier gouvernement démocratique populaire, dirigé par le Parti communiste. »

Le Comité central exprima également son mécontentement et stigmatisa deux erreurs commises au cours de la campagne électorale : le P.C. avait omis de mettre suffisamment l'accent sur le rôle important récemment joué par l'Inde « en faveur de la paix mondiale et de la lutte contre les fauteurs de guerre impérialistes » (ce qui signifiait un alignement du P.C. sur la position prise par Moscou). D'autre part, le P.C. n'était pas parvenu à appliquer la tactique du front unique comme Moscou le prescrivait aux partis communistes en Asie comme en Europe.

Cet échec électoral venait compliquer les rapports déjà tendus à l'intérieur du P.C. entre la direction officielle et la gauche du Parti, connue sous le nom de « groupe d'Andhra », dont les principaux représentants venaient justement de l'Etat où le Parti avait essuyé une défaite. De ce groupe provenaient déjà les meneurs de l'insurrection de Telegana en 1948-49 ; il condamnait l'importance exagérée donnée aux moyens d'action parlementaires et légaux et réclamait le recours à l'insurrection paysanne, réalisée déjà par les communistes chinois ; au troisième congrès du P.C., en décembre 1953, le groupe d'Andhra avait présenté ses thèses « gauchistes » en marge du congrès.

Après l'échec électoral, certains commentateurs des affaires indiennes prévoyaient une recrudescence de l'activité oppositionnelle de ce groupe qui aurait pu, à juste titre, invoquer l'expérience électorale pour appuyer sa thèse sur l'impossibilité d'arriver au pouvoir par les moyens pacifiques et constitutionnels. Mais cette prévision ne tenait aucun compte du rôle décisif joué par la politique de Moscou et l'obligation pour chaque membre du P.C. de s'aligner sur cette politique. Si le désaccord avait opposé seulement la direction officielle et le groupe gauchiste, ce dernier aurait pu continuer à défendre son point de vue, mais comme la direction officielle ne faisait qu'appliquer les directives de la nouvelle politique moscovite, le groupe d'Andhra fut condamné à garder le silence et à se plier à la nouvelle consigne.

La politique extérieure de Nehru et le P.C. Indien

Après son voyage en Chine à la fin de 1954 et la participation à la conférence de Bandoeng, Nehru entreprit un long voyage à travers les pays communistes d'Europe et séjourna du 7 au 23 juin en U.R.S.S., où il fut reçu avec des honneurs et des hommages jamais accordés encore à un homme politique étranger. Le 21 juin, il assista avec la plupart des membres du Politbureau bolchevik à la réunion publique organisée pour exalter l'amitié indo-soviétique, où lui et Boulganine prirent la parole. Tous deux signèrent finalement une déclaration commune en cinq points, dont le troisième stipulait : « *non-intervention mutuelle dans les affaires intérieures pour quelque motif de caractère économique, politique ou idéologique que ce soit* ».

Ce texte fut interprété dans l'Inde comme le désaveu soviétique du P.C. indien, interprétation certainement exagérée et trop optimiste. La même formule de non-immixtion a figuré plusieurs fois dans des accords diplomatiques signés par le monde libre avec le gouvernement de l'U.R.S.S. (par exemple lors du rétablissement des relations diplomatiques entre Moscou et Washington en 1933 ou dans les résolutions de Yalta en février 1945). Les dirigeants soviétiques souscrivent d'autant plus facilement à des textes de ce genre qu'ils nient toujours effrontément leur immixtion dans les affaires intérieures d'autres pays ; lorsqu'ils ne s'en mêlent pas, c'est uniquement parce qu'ils ne peuvent pas le faire ; mais s'ils en ont le moyen, aucun « chiffon de papier » ne saurait les en empêcher.

Sur un autre point la presse officielle indienne a dû se borner à un commentaire plus modeste : la dissolution du Kominform que Nehru avait réclamée publiquement avant de partir pour l'U.R.S.S. Cette requête de Nehru pouvait surprendre : le Kominform se compose de huit partis communistes, dont deux en Europe libre mais aucun en Asie. Par conséquent, en principe, cette dissolution n'aurait en rien concerné le P.C. de l'Inde et pratiquement, elle n'aurait rien changé à la soumission totale du P.C. de l'Inde, comme des autres, à Moscou. Toutefois, dans les milieux officiels de l'Inde on s'attendait à ce que Moscou accueillît avec compréhension cette prière de Nehru. Mais elle ne reçut aucune suite et dans une conférence de presse, après son retour, Nehru déclara qu'il n'avait pas mentionné le problème du Kominform dans ses entretiens avec Boulganine, mais qu'à son avis la conséquence logique de l'adoption par le gouvernement soviétique de cinq points de la coexistence devrait être la dissolution du Kominform.

A la suite de ce voyage, l'intransigeance du P.C. indien à l'égard de Nehru devait se relâcher. La presse communiste, comme il se devait, relata avec force détails l'accueil pompeux réservé à Nehru, sans formuler aucune critique à son égard. C'était un nouveau coup dur pour le groupe gauchiste d'Andhra, dont l'un des chefs, P. Sundarayya, membre du Politbureau et député, avait qualifié en 1954 la politique extérieure de Nehru de « *pâle reflet de la politique de l'impérialisme anglo-américain* ».

Impressionnés par l'accueil soviétique fait à Nehru, les chefs du Parti du Congrès en conclurent rapidement que le P.C. indien était abandonné totalement par son patron. Interrogé sur la position du P.C. à son égard, Nehru répondit à la question d'un journaliste lors de son séjour

chez Tito : « *Ils sont dans une situation paradoxale, car ils doivent nous dénoncer et en même temps nous accorder leur appui pour certains aspects de notre politique* ». Les leaders du Parti du Congrès exprimèrent l'espoir que le P.C. non seulement soutiendrait désormais le gouvernement, mais qu'il pourrait s'y rallier.

En réalité, le cas du P.C. indien représente seulement un exemple de plus dans la longue suite des cas où la stratégie locale d'un P.C. doit être subordonnée à la stratégie mondiale du Kremlin. Le P.C. indien devait se plier à cette mesure, chose malaisée pour ses dirigeants. Réuni entre le 17 et le 29 mai 1955, pour réviser sa politique à la lumière des résultats électoraux d'Andhra et du voyage prochain de Nehru en URSS, le Comité central n'aboutit à aucune conclusion. Au moment du voyage de Nehru en U.R.S.S., trente-neuf membres du Comité central du P.C. se réunirent à nouveau, du 14 au 26 juin et publièrent finalement une longue résolution de 9.000 mots, le 5 juillet. Le virage était accompli.

La résolution devait tout d'abord saluer la politique extérieure de Nehru : « *En défendant son indépendance, en s'opposant à la campagne belliqueuse des impérialistes, en prenant des mesures pour édifier l'unité asiatique et pour établir des relations plus étroites avec les pays socialistes et démocratiques, l'Inde a renforcé sa propre souveraineté et sa liberté. La ligne de conduite suivie aujourd'hui par le gouvernement indien dans ses rapports avec les autres pays est essentiellement indépendante et elle n'a subi aucune influence décisive de la part d'une puissance étrangère quelconque. L'apparition de l'Inde en tant que république souveraine et indépendante défendant la cause de la paix et de la liberté est dans le monde d'aujourd'hui un facteur gros d'importance* ».

Mais en politique intérieure, le Comité central ne s'associait pas entièrement à Nehru. La résolution condamnait la politique économique du gouvernement, marquée par la coopération avec l'oligarchie financière britannique, la protection du capital étranger et les concessions aux gros propriétaires fonciers.

La partie la plus importante concernait l'action communiste dans l'avenir. Elle se résume ainsi : au lieu de mener une guerre ouverte au Parti du Congrès et au gouvernement, il faut se rapprocher d'eux, les influencer et les orienter dans un sens favorable aux communistes. La résolution déclare : « *Le Parti doit abandonner sa tendance à se tenir à l'écart des plans et des projets établis par le gouvernement. Désormais les communistes doivent participer à ces plans, combattre efficacement la corruption, les incompétences et les pratiques bureaucratiques pour faire évoluer ces plans et projets en vue d'assurer le maximum de bénéfice au peuple* ».

La tactique du front unique à la base est désormais prescrite : « *Le Parti doit s'efforcer d'organiser l'action commune avec les militants du Parti du Congrès et avec les masses sous l'influence du Congrès, vouant une attention spéciale aux dirigeants dissidents ou déçus du Parti du Congrès* ». Cette résolution prouve qu'il existe au sein du parti du Congrès des éléments progressistes qui font pression sur le gouvernement pour qu'il cesse d'accorder des concessions aux grands capitalistes et aux gros propriétaires fonciers et prenne des mesures énergiques pour améliorer le niveau de vie de la population et renforcer l'économie nationale. « *Il faut s'efforcer de réaliser le front unique également avec le Parti socialiste Praja, dont il faudra éliminer la*

direction anti-communiste, de même qu'avec les autres éléments progressistes. Pour commencer il faudrait gagner l'appui populaire au moyen des « comités fondés sur l'union et sur des bases largement établies groupant les communistes et les non-communistes ».

Dans l'organe du P.C. « *New Age* » du 10 juillet dernier, Ajoy Ghosh, secrétaire général du P.C. a commenté cette résolution, disant entre autre : la défaite d'Andhra a clairement montré que le P.C. mendie l'appui des larges masses populaires, alors que le Parti du Congrès peut y compter. C'est pourquoi la chute du gouvernement du Congrès n'est pas pour demain. Pour se rapprocher des masses il faut recourir à la tactique du front unique, et comme le dit la résolution : « Pour le moment cette politique nécessite que nous collaborions avec les paysans riches, avec les petits industriels et hommes d'affaires, ainsi qu'avec la bourgeoisie nationale. C'est uniquement grâce au front unique que le but fondamental : instauration d'un gouvernement démocratique populaire peut être atteint ».

Cette résolution publiée, quatre membres du Politbureau du P.C. indien, dont le secrétaire général lui-même, Ajoy Ghosh partirent pour Moscou. A en croire le communiqué le secrétaire général allait y suivre un traitement médical.

En leur absence, un porte-parole du P.C. a fait une déclaration au *Times of India* sur les travaux du prochain congrès, soulignant que les communistes veulent désormais remplir le rôle d'une « opposition correctrice ». Ils abandonnent, au moins temporairement l'idée de s'emparer du pouvoir. Le Parti gardera une attitude critique à

l'égard de la politique économique et sociale du gouvernement, tout en s'efforçant d'être constructif, et, en politique étrangère, soutiendra entièrement la position de Nehru, sauf sur un point précis : son anticolonialisme dirigé contre les Français, les Portugais et les Hollandais est moins explicite en ce qui concerne les Anglais et leur domination en Malaisie et en Guyane.

Le prochain congrès précisera vraisemblablement la tactique que le P.C. entend appliquer. A cet égard il sera symptomatique de voir dans quelle mesure se manifesterait l'alignement de la gauche — « groupe d'Andhra » — notamment en ce qui concerne la tactique du front unique. Car, il faut se rappeler qu'en 1954 encore, lorsqu'un membre du Politbureau du P.C. proposa l'unité d'action sur la base de la déclaration sino-indienne de 1954, le Comité central s'empressa de dénoncer cette proposition comme une grossière erreur opportuniste.

Pour l'instant, la situation du P.C. indien peut se résumer ainsi : D'après la résolution du dernier comité central, le but suprême reste « l'établissement du régime de démocratie populaire », sinon dans l'ensemble du pays, du moins — pour commencer — dans quelques Etats fédéraux de l'Union Indienne ; d'autre part Nehru, en dépit de toutes ses professions de foi en faveur de la coexistence pacifique, a mieux aimé avoir les communistes pour adversaires dans l'opposition que pour alliés dans une coalition gouvernementale.

LE COMMUNISME DANS LE MONDE SOVIÉTISÉ

Bilan de vingt-cinq ans de plans quinquennaux

C'est sous le titre **Bilan de vingt-cinq ans de plans quinquennaux** que va paraître incessamment un ouvrage de M. Lucien Laurat aux éditions « Les Iles d'Or ». Nous en publions ci-dessous de larges extraits du dernier chapitre.

AU terme de cet ouvrage, il ne nous reste plus qu'à dresser le bilan de ce quart de siècle de plans quinquennaux. Nous ne pouvons évidemment esquisser ce bilan que sous l'angle des objectifs essentiels que Staline se proposait de réaliser : développement du potentiel économique, surtout industriel, du pays et amélioration rapide du bien-être de la population, l'U.R.S.S. devant, dans l'un et l'autre domaines, « rattraper et dépasser les pays capitalistes ». Tel était le

mot d'ordre du premier plan quinquennal. Où en est-on à la fin du cinquième ?

Les indications qui suivent répondront à cette question.

A. — Agriculture et élevage

Nous n'exagérons point en disant que le régime soviétique a ruiné l'agriculture et l'élevage. Les tableaux ci-dessous le prouvent :

	1913 (a)	1928 (a)	1954 (b)	Accroissement 1913-1954
Surface ensemencée totale (millions d'hectares)	105,5	113,0	166,7	58%
Surface emblavée en céréales (millions d'hectares)	94,4	92,2	112,0	19%
Récolte céréalière (millions de tonnes)	80,1	73,3	100,0 (c)	25% (c)
Rendement à l'hectare (céréales, en quintaux)	8,5	8,0	8,9 (c)	4% (c)
Récolte de coton (millions de quintaux)	2,4	7,7	44,0	18 fois
Récolte betteravière (millions de quintaux)	99,2	101,4	326,0	3,3 fois

(a) Territoire de 1918-1938. — (b) Territoire actuel. — (c) Estimation maximale, sans doute supérieure à la réalité.

L'incontestable progrès des cultures industrielles jure avec la stagnation des cultures céréalières. L'agriculture « la plus mécanisée du monde » piétine, non point depuis un quart de siècle, mais depuis quarante ans.

En tenant compte du chiffre de la population (140 millions en 1913, 150 millions en 1928, 220 millions actuellement), les résultats se présentent ainsi :

	1913	1928	1954
Population	100	107	155
Surfaceensemencée globale :	100	107	158
par habitant.....	100	100	102
Surfacecéréal. globale :	100	98	119
par habitant	100	92	77
Récoltecéréal. globale :	100	92	124
par habitant	100	86	79

L'évolution est donc la suivante par rapport à la population :

	De 1913 à 1954	Aux cours des plans quinquennaux 1928-1954
Surfaceensemencéetotale...	+ 2%	+ 2%
Surfacecéréalière	-23%	-16%
Récoltecéréalière	-21%	- 8%

Dans ces conditions, on se demande à quoi ont bien pu servir les impressionnantes quantités de machines agricoles, si complaisamment énumérées dans tous les documents soviétiques, que la « première industrie du monde » envoyait à jet continu à la « première agriculture du monde ». Pour obtenir de tels résultats, point n'était besoin de doter les sovkhoses et les kolkhoses de l'outillage le plus moderne.

Il n'est pas sans intérêt non plus de comparer pour chaque quinquennat les promesses et les réalités. Nous nous bornons à indiquer ici les pourcentages. Que le lecteur veuille bien, pour les chiffres absolus, se reporter aux chapitres consacrés aux différents plans.

En ce qui concerne l'élevage, la situation est encore pire.

	Effectifs du troupeau (millions de têtes)			Accroissement ou diminution 1916-1954
	1916 (a)	1928 (a)	1954 (b)	
Bovins	60,6	70,5	64,9 (c)	+ 7%
dont				
vaches ..	29,5	30,7	27,5 (c)	- 7%
Ovins et caprins .	121,2	146,7	140,0 (c) (d)	+15%
Porcins ...	20,9	26,0	28,5 (e)	+36%
Chevaux ..	35,8	33,5	16,2 (f)	-55%

(a) Territoire de 1918-1938. — (b) Territoire actuel. — (c) Octobre 1954. — (d) Approximation calculée par nous-même. — (e) Début 1953, les chiffres postérieurs étant camouflés. — (f) Octobre 1953, chiffres postérieurs non communiqués.

Sur la base 100 en 1916, le troupeau a évolué comme suit :

	1916	1928	1954
Bovins : chiffre absolu	100	116	107
par habitant	100	108	70
Vaches : chiffre absolu	100	104	93
par habitant	100	97	60
Ovins et caprins : chiffre absolu.	100	121	115
par habitant	100	113	74
Porcins : chiffre absolu	100	124	136
par habitant	100	116	88
Chevaux : chiffre absolu	100	94	45
par habitant	100	88	29

Le tableau ci-dessous résume l'évolution depuis 1916 d'une part, pendant la période des plans quinquennaux d'autre part :

	De 1916 à 1954	Au cours des plans quinquennaux 1928-1954
Bovins	-30%	-35%
Vaches	-40%	-38%
Ovins et caprins ...	-26%	-35%
Porcins	-12%	-24%
Chevaux	-71%	-67%

Résultats en pour cent des prévisions

	1932	1937	1950		1955
	I ^{er} P.Q.	II ^e P.Q.	IV ^e P.Q. (a)	(b)	V ^e P.Q. (c)
Surfaceensemencée	95%	97%	92%	99%	env. 100%
Récoltecéréalière	66%	87%	98%	96%	env. 75%
Récolte du coton	66%	114%	121%	133%	env. 75%
Récoltebetteravière	33%	79%	90%	78%	env. 80%

(a) Résultats de 1950 par rapport aux prévisions du IV^e plan (1946-1950). —
(b) Résultats de 1950 par rapport aux prévisions du III^e plan, formulées pour 1942.
(c) Résultats provisoires.

A l'exception du coton, les objectifs n'ont jamais été réalisés. Les résultats du IV^{me} plan sont même restés au-dessous des prévisions du III^{me} plan, interrompu par la guerre, en dépit des annexions. Les résultats provisoires du V^{me} plan sont particulièrement décevants.

Tels sont les résultats de la collectivisation forcée de l'agriculture, qu'on avait inaugurée par les promesses les plus séduisantes. Sur la base des chiffres absolus qui figurent dans les chapitres antérieurs, les résultats se comparent comme suit aux promesses :

Résultats en pour cent des prévisions

	1 ^{er} P.Q.	II ^e P.Q.	IV ^e P.Q.		V ^e P.Q.
			(a)	(b)	(c)
Bovins	47%	87%	87%	80%	97%
dont vaches.	55%		89%		
Ovins et ca-					
prins	31%	85%	82%	71%	88%
Porcins	33%	53%	77%	47%	(?)
Chevaux ...	42%	77%	89%	63%	(?)

(a) Résultats de 1950 par rapport aux prévisions pour 1950. — (b) Résultats de 1950 par rapport aux prévisions pour 1942. — (c) Résultats provisoires et approximatifs.

Si les résultats enregistrés à partir du deuxième plan apparaissent moins défavorables que ceux du premier, c'est parce que les objectifs des plans suivants furent, dans la plupart des cas, réduits ou à peine augmentés par rapport aux plans précédents. Nous indiquons ci-dessous les objectifs de chaque plan en pour cent des objectifs du plan précédent :

	Objectifs			
	II ^e P.Q. par rapport au 1 ^{er}	III ^e P.Q. par rapport au II ^e	IV ^e P.Q. par rapport au III ^e	V ^e P.Q. par rapport au IV ^e
Bovins ...	81%	112%	92%	103%
Ovins et caprins .	60%	145%	86%	130%
Porcins ..	118%	118%	61%	112%
Chevaux .	60%	100%	70%	99%

Les objectifs du V^{me} plan pour 1955 représentent ce qui suit par rapport aux prévisions du premier plan pour 1933 :

	Effectif total	Animaux par habitant
Bovins	83%	64%
Ovins et caprins	98%	75%
Porcins	100%	77%
Chevaux	41%	32%

Les résultats du cinquième plan, dans la mesure où ils sont disponibles, représentent les pourcentages suivants des promesses faites pour 1933 :

	Effectif total	Animaux par habitant
Bovins	80%	62%
Vaches	77%	59%
Ovins et caprins	87%	67%
Porcins	82%	63%
Chevaux	44%	34%

La faillite qu'illustrent ces chiffres est telle que les dirigeants eux-mêmes doivent l'avouer, non seulement par les retentissants discours de Khrouchtchev, mais même dans le Manuel d'économie politique publié en été 1954 à Moscou et qui condense la pensée officielle en cette matière. On y lit (p. 417) :

« Le retard [de la production agricole] est particulièrement considérable pour des branches aussi importantes que les céréales, l'élevage, les pommes de terre et les légumes ».

Ce passage a trait à la Russie. Le Manuel avoue le même « retard » (il évite évidemment de parler de régression, ce qui serait plus correct) en ce qui concerne les pays satellites (p. 585, c'est nous qui soulignons) :

« L'accroissement de la production agricole retarde de loin sur celui de l'industrie et est totalement insuffisant sous l'angle des besoins de l'économie nationale ».

C'est la collectivisation des fermiers indépendants qui a abouti à ce résultat. Les auteurs du Manuel, traduisant les idées et objectifs des dirigeants, estiment néanmoins que cette politique doit être appliquée partout où le parti communiste réussira à s'emparer du pouvoir. Ils écrivent en effet (p. 353, c'est nous qui soulignons) :

« Dans tous les pays comprenant une classe plus ou moins nombreuse de petits et moyens paysans, cette voie de développement après l'instauration du pouvoir de la classe ouvrière est la seule possible et la seule idoine pour la victoire du socialisme ».

Nous voilà ainsi suffisamment avertis ! Tout en étant obligés d'avouer la faillite de leur politique, les hommes de Moscou persévèrent diaboliquement à la recommander et à l'imposer à la première occasion. Le monde occidental est donc menacé par une congrégation de malfaiteurs qui proclament froidement leur volonté de faire régner la misère. Il a le droit et le devoir de défendre par tous les moyens son niveau de vie et sa liberté.

B. — Industrie

Sur le plan industriel, la discordance est nette entre les industries de base et celles travaillant pour la consommation.

Industries de base :

Les données ci-dessous caractérisent l'évolution :

Industries de base :	1913	1928	1955 (a)	Accroissement	
				1913-1955	1928-1955
Fonte (millions de tonnes)	4,2	3,4	33,0	8 fois	10 fois
Acier (millions de tonnes)	4,2	4,3	44,0	10 fois	10 fois
Laminés (millions de tonnes)	3,5	3,4	35,0	10 fois	10 fois
Houille (millions de tonnes)	29,0	35,2	365,0	13 fois	10 fois
Pétrole (millions de tonnes)	9,2	12,3	65,0	7 fois	5 fois
Electricité (milliards de kwh)	1,9	5,0	162,0	85 fois	32 fois

(a) Chiffres provisoires.

A l'exception du premier plan quinquennal, la réalisation ne s'est pas écartée considérablement des objectifs. Voici ci-dessous certaines données susceptibles d'illustrer ce développement :

Accroissement de la production
(millions de t. et milliards de kwh)

	I ^{er} P.Q.		II ^e P.Q.		IV ^e P.Q. (a)		V ^e P.Q.	
	Ch. abs.	%	Ch. abs.	%	Ch. abs.	%	Ch. abs.	%
Fonte	2,8	82%	8,3	2,3 fois	4,4	29%	13,6	70%
Acier	1,6	37%	11,7	3 fois	9,0	49%	16,7	61%
Laminés	0,9	27%	8,6	3 fois	7,7	59%	14,2	68%
Houille	29,1	82%	90,4	2,4 fois	98,0	59%	101,0	38%
Pétrole	10,0	81%	8,2	37%	6,7	22%	27,2	72%
Electricité	8,4	170%	23,0	2,7 fois	42,1	87%	51,7	79%

(a) Par rapport à 1940.

Les chiffres relatifs au IV^{me} plan ne sont évidemment pas comparables aux autres, la guerre rendant impossible le choix d'une base de référence vraiment idoine. Le choix de 1946 aurait tout faussé en raison du niveau exceptionnellement déprimé d'une production durement atteinte par les ravages de la guerre. L'année 1940, dernière année de paix, offre encore la référence la moins mauvaise.

Le rythme maintenu au cours du V^{me} plan est en tout cas respectable. Mais il n'a pu être assuré que par les subventions massives que l'Etat prodiguait à jet continu à l'industrie lourde. Au bout de vingt-cinq ans — on l'a vu au chapitre III de la III^e partie — cette industrie ne parvient toujours pas à se développer par ses propres moyens.

Il s'agit à présent de savoir où en est l'U.R.S.S. par rapport aux impératifs énoncés par Staline en février 1946 et à la production américaine, qu'on se proposait, dès 1928, de « rattraper et dépasser ». L'industrie américaine ayant connu en 1954 une légère récession, nous prendrons ci-dessous pour base de comparaison les chiffres américains les plus élevés des dernières années, qui seront sans doute atteints, voire dépassés, en 1955. C'est la seule méthode de comparaison possible : les données maximales américaines représentent, quand bien même elles ne seraient pas atteintes l'année suivante, le potentiel réel (le plus souvent moins que ce potentiel réel), que seule la conjoncture des marchés empêche parfois de matérialiser, tandis que la production soviétique réalise toujours, indépendamment du problème des débouchés qui ne se pose jamais pour elle, l'extrême maximum de ce que sa technique et la qualification de sa main-d'œuvre lui permettent d'obtenir.

La comparaison s'établit comme suit :

	Production (millions de t. et milliards de kwh)				
	U.R.S.S.		États-Unis		
	Objec- tifs de Staline	1937	1955 (a)	1937	Maximum des dernières années
Fonte ...	50,0	14,5	33,0	37,8	70,0 (1953)
Acier ...	60,0	17,6	44,0	51,4	101,2 (1953)
Houille ..	500,0	154,7	365,0	448,3	505,3 (1950)
Pétrole ..	60,0	30,5	65,0	177,7	318,9 (1953)
Electricité	—	36,4	162,0	146,5	514,2 (1953)

(a) Chiffres provisoires.

La production soviétique représente :

	1937		1950		1955	
	Obj. de Staline	Prod. amér.	Obj. de Staline	Prod. amér.	Obj. de Staline	Prod. amér.
En % de :	—	—	—	—	—	—
	%	%	%	%	%	%
Fonte	29	38	39	32	66	47
Acier	29	34	46	31	73	43
Houille	31	35	53	52	73	72
Pétrole	51	17	63	14	108	21
Electricité ...	—	25	—	23	—	31

Depuis 1937, l'accroissement est le suivant (en millions de tonnes ou milliards de kwh) :

	U.R.S.S.	États-Unis
Fonte	18,5 (1937 à 1955)	32,2 (1937 à 1953)
Acier	26,8	49,8 (1937 à 1953)
Houille	210,3	157,0 (1937 à 1950)
Pétrole	34,5	141,2 (1937 à 1953)
Electricité ..	125,8	367,7 (1937 à 1953)

Le rapport entre les États-Unis et l'U.R.S.S. est le suivant :

	Chiffres absolus Par habitant			
	1937	Actuel- lement	1937	Actuel- lement
Fonte	2,6 à 1	2,1 à 1	3,2 à 1	2,9 à 1
Acier	2,9 à 1	2,3 à 1	3,6 à 1	3,2 à 1
Houille	2,9 à 1	1,4 à 1	3,6 à 1	1,9 à 1
Pétrole	5,8 à 1	4,9 à 1	7,3 à 1	6,7 à 1
Electricité	4 à 1	3,2 à 1	5 à 1	4,3 à 1

On constate un léger resserrement de l'écart. Il pourra même se resserrer encore davantage, mais tant que l'accroissement en chiffres absolus sera plus faible en U.R.S.S. qu'aux États-Unis, la production soviétique ne pourra jamais dépasser la production américaine.

Industries travaillant pour la consommation :

Les quatre industries-types que nous avons choisies depuis le début de cet ouvrage ont connu le sort que voici :

	1913	1928	1955 (a)	Accroissement	
				1913-1955	1928-1955
Lainages (millions de mètres)	85,0	97,0	261,0	3 fois	2,7 fois
Cotonnades (millions de mètres)	2.250	2.871	6.000	2,7 fois	2,1 fois
Chaussures (millions de paires)	8,3 (b)	60	300		5 fois
Sucre (milliers de tonnes)	1.290	1.340	4.000	3,1 fois	3 fois

(a) Données provisoires. — (b) Chiffre fragmentaire, aucune statistique ne relevant, à l'époque, la production artisanale.

Quoique plus faibles que dans les industries de base, les progrès semblent pourtant impressionnants à première vue. Mais il faut tenir compte de l'accroissement de la population en général et de la population urbaine en particulier. D'autre part, l'exécution est presque toujours demeurée très largement au-dessous des prévisions et, dans bien des cas, les prévisions d'un plan furent inférieures à celles du plan précédent. Pour les chiffres absolus nous renvoyons le lecteur aux chapitres antérieurs. Nous n'indiquons ci-dessous que les pourcentages.

Résultats en pour cent des prévisions

	I ^{er} P.Q.		II ^e P.Q.		IV ^e P.Q.		V ^e P.Q.	
	—	—	—	—	(a)	(b)	(c)	(c)
	%	%	%	%	%	%	%	%
Lainages . . .	34	48	105	95	96			
Cotonnades .	58	55	81	78	95			
Chaussures .	68	79	85	87	94			
Sucre	32	87	105	72	83			

(a) Résultats de 1950 par rapport aux prévisions du IV^e plan (1946-1950). — (b) Résultats de 1950 par rapport aux prévisions du III^e plan, formulées pour 1942. — (c) Chiffres provisoires.

Objectifs en pour cent des objectifs du plan précédent

	II ^e P.Q.		III ^e P.Q.		IV ^e P.Q.		V ^e P.Q.	
	—	—	—	—	—	—	—	—
	%	%	%	%	%	%	%	%
Lainages . . .	40	79	91	150				
Cotonnades	87	74	96	132				
Chaussures .	174	112	102	132				
Sucre	108	125	69	188				

Les objectifs du cinquième plan ne paraissent si ambitieux que parce que, à l'exception des industries de la chaussure et — partiellement — du sucre, les prévisions avaient été réduites dans chaque plan par rapport au plan précédent. Voici ce que représentent les résultats (provisoires) de ce cinquième plan (1955) par rapport aux promesses antérieures :

Résultats de 1955**En pour cent des promesses antérieures**

Lainages	96%	des promesses de 1929 pour 1932
Cotonnades . . .	96%	— 1932 — 1937
Chaussures . . .	125%	— 1946 — 1950
Sucre	114%	— 1937 — 1942

Mais la population s'est accrue depuis. Cela veut dire qu'à l'exception des chaussures, la production de 1955 n'atteint toujours pas les objectifs des plans précédents, si l'on tient compte du chiffre de la population. Cependant, progressistes et neutralistes nous rebattent les oreilles avec les mirobolantes prévisions, alors que l'expérience d'un quart de siècle enseigne que ces promesses ne sont pas destinées à être tenues.

C. — Consommation et salaire réel

A la fin du chapitre précédent, nous avons brossé un tableau de la consommation au terme du V^{me} plan. Il nous incombe à présent d'en retracer l'évolution au cours du quart de siècle qui vient de s'écouler depuis le lancement du premier plan quinquennal. Pour ne pas alourdir les tableaux qui suivent, nous nous abstenons d'indiquer les chiffres absolus, que le lecteur trouvera facilement dans les chapitres antérieurs.

Consommation par habitant en 1954-1955

En pour cent de :	1913	1928	1937
	%	%	%
Viande (a)		36 à 40	205
Poisson	154		123 (b)
Beurre	74	63	154
Lait	45	61 (c)	75
Sucre	198 à 231	204 à 236	125
Lainages	150 à 175	183 à 248	183
Cotonnades	132 à 169	143 à 179	129
Chaussures		350	155

(a) Charcuterie non comprise. — (b) 1936. — (c) 1922.

Dans la mesure où il y a amélioration par rapport aux périodes précédentes, elle n'a pas dû profiter à l'ensemble de la population, autrement cela se traduirait dans le salaire réel, ce qui n'est pas le cas. Il est donc permis de supposer, en ce qui concerne le sucre, les chaussures et les lainages, que le gouvernement procède à la constitution de stocks énormes à des fins militaires.

Il importe également de comparer la situation présente aux promesses antérieures :

Consommation par habitant en 1954-1955

	En pour cent des promesses		
	du I ^{er} P.Q. pour 1932	du II ^e P.Q. pour 1937	du III ^e P.Q. pour 1942
	%	%	%
Viande (a) . . .	30	127	—
Sucre	114 à 131	107	96
Chaussures . .	88 à 100	82	117
Cotonnades . .	99 à 128	72	97
Lainages	74 à 102	92	120

A la lumière des deux tableaux précédents, le lecteur pourra apprécier à sa juste valeur la déclaration faite par M. Vorochilov le 7 novembre 1953 et selon laquelle la production d'objets de consommation avait augmenté 12 fois depuis 20 ans et qu'elle dépassait en 1953 de 72 % son niveau de 1940.

Les chiffres ci-dessous caractérisent la situation actuelle :

Consommation 1955

Viande	36 à 40% de la consom. effect. de 1928
	30% des promesses faites p. 1932-33
Beurre	63% de la consom. effective de 1928
	74% de la consom. effective de 1913
Lait	45% de la consom. effective de 1913
Sucre	96% des promesses faites pour 1942
Chaussures	82% des promesses faites pour 1937
Cotonnades	72% des promesses faites pour 1937
Lainages	92% des promesses faites pour 1937

Rien n'illustre mieux le bilan des cinq plans quinquennaux que cette brutale constatation : depuis vingt-cinq ans, la consommation de la viande a diminué d'au moins 60 % et celle du beurre de 37 %, tandis que la production de l'acier qui sert à fabriquer des canons s'est multipliée par plus de 10. Le rêve de Goering est réalisé à triple dose !

Du fait que la consommation n'a pu s'accroître en 1955 puisque le pouvoir d'achat de la population a même diminué de 4,6 milliards de roubles à la suite de l'emprunt forcé de mai, on peut considérer que le salaire réel des deux dernières années a atteint, sans le dépasser, son niveau de 1937-38. Voici ce que représente ce niveau par rapport aux périodes antérieures :

	Depuis l'ancien régime	Depuis le début du 1 ^{er} P.Q.
1913	100	90
1928	111	100
1937-38	78	70
1950	52	48
1955	78	70

Le salaire réel a donc baissé de plus de 20 % depuis l'époque tsariste et d'environ 30 % depuis la fin de la N.E.P. C'est, il faut le souligner, l'hypothèse la plus favorable. Si nous nous fondions sur les calculs de M^{me} Chapman (1), nous pourrions établir les deux catégories que voici :

	Depuis l'ancien régime	Depuis le début du 1 ^{er} P.Q.
1913	100	90
1928	111	100
1937-38	63	57
1950	42	38
1955	63	57

La vérité se situe probablement entre les deux hypothèses : le pouvoir d'achat des salaires a baissé de 30 % par rapport à 1913 et de 36 % par rapport à 1928.

D. — Quelques brèves conclusions

Nos conclusions seront brèves, puisque le bilan chiffré de cette V^e partie aura permis au lecteur de conclure lui-même.

(1) Janet G. Chapman, « Real Wages in the Soviet Union » (Le salaire réel en U.R.S.S.) dans *Review of Economics and Statistics*, mai 1954.

Ce quart de siècle de plans quinquennaux a abaissé d'environ un tiers le niveau d'existence du peuple russe. Il l'a ramené en deçà de ce qu'il était avant la première guerre mondiale. Il a sacrifié les générations passées sans aucun profit pour les générations présentes, et il continue de sacrifier celles-ci sans aucun profit pour les générations futures. La chasse aux chimères des dirigeants se traduit pour la masse des victimes par l'éternelle carotte au bout du timon.

On objectera les deux guerres : la guerre civile de 1918-1920 d'abord, et la seconde guerre mondiale ensuite. Mais la guerre civile ne fut déclenchée que par le coup d'Etat d'octobre 1917 et par l'anéantissement de la démocratie, donc par les bolcheviks eux-mêmes. Et il est plus que douteux que la seconde guerre mondiale ait jamais éclaté sans le criminel coup de pouce de Staline concluant son pacte avec Hitler. La guerre de 1941-1945 n'est d'ailleurs pour rien dans cette dégradation du niveau de vie du peuple russe, laquelle a commencé à partir de 1928. Ce niveau de vie est redevenu aujourd'hui ce qu'il était en 1937-38; c'est donc bien avant la guerre qu'il était devenu si misérable.

On objectera encore que ces sacrifices ont permis d'édifier de puissantes industries de base, de développer notamment la métallurgie et la construction mécanique. A cela nous répondrons — qu'on veuille bien relire le chapitre II de la deuxième partie de cet ouvrage — que des résultats meilleurs ont été obtenus ailleurs avec un coût sensiblement moindre et qu'à l'heure actuelle encore, au bout d'un quart de siècle, l'industrie étatique de l'U.R.S.S. ne peut subsister que grâce aux incessantes et substantielles subventions de l'Etat, qui est obligé de jeter dans un gouffre sans fond — dépenses militaires non comprises — plus de la moitié du revenu national.

C'est là la source essentielle des difficultés avec lesquelles l'économie soviétique se trouve aux prises depuis plusieurs années et qui acculent les dictateurs à des opérations aussi imprévues qu'incohérentes à l'intérieur et à des manœuvres de décrochage (reculer pour mieux sauter !) sur le plan diplomatique. Ces difficultés seraient moindres s'ils ne s'étaient obstinés à intensifier la guerre froide qui les obligea à développer un potentiel militaire hors de proportion avec les possibilités économiques du pays.

Les successeurs de Staline connaissent ces possibilités et leurs limites. De là, leur soudaine offensive de paix, où le « méchant » Khrouchchev consent subitement à l'Autriche ce que le « bon » Malenkov n'avait jamais cru pouvoir accorder. Ils ont besoin d'un répit dans la guerre froide, ils sont prêts, afin d'obtenir une zone neutre protégeant le rideau de fer, à faire certaines concessions. Ils préféreraient évidemment obtenir ce répit sans faire de concessions du tout, et il appartiendra aux diplomates occidentaux de ne pas donner dans les pièges que Moscou leur tend à tout instant.

Le moment est arrivé où l'Occident pourra envisager une politique de refoulement (*rolling back*) pacifique à la condition d'être plus ferme que jamais. L'économie soviétique ne pourra éviter la banqueroute qu'en réduisant très sensiblement son secteur militaire hypertrophié. Et même en supposant qu'elle le réduise dans les proportions devenues absolument indispensables, il est permis de se demander si elle pourra, en fin de compte, se passer de l'aide extérieure.

L'Occident courrait au suicide s'il la lui accordait sans conditions.